

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısrayî’ nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

638.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Bitki ve Hayvan Örneklemi Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine
Bir Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Özet

Atasözleri, toplumların en önemli kültürel zenginliklerinden ve dil hazinelerinden biridir. Genellikle sembolik bir anlatımla ve kinaye yoluyla oluşturulan, kıssadan hisse çıkarmayı amaçlayan, yargı bildiren ve genel kural niteliği olan sözlerdir. İnsanların binlerce yıllık tecrübelerinden doğan atasözlerinde, mensup olunan toplumun sözlü kültürel mirasını bulmak mümkündür. Türk toplumunun da binlerce yıllık kültürel mirasını günümüze taşıyan zengin bir atasözü belleği mevcuttur. Türk kültüründe atasözü yerine “Atalar Sözü”, “durûb-ı emsâl”, “emsâl”, “darbimesel” gibi adlar kullanılmıştır. Sözlü kültür ortamlarında oluşan atasözleri nesilden nesle aktarılmış olup yazılı belgelerdeki ilk Türk atasözlerine Orhun Kitabelerinde rastlanmıştır. Divanü Lûgat’-it Türk, Kutadgu Bilig, Atabetü’l- Hakayık ve Dede Korkut Hikâyeleri gibi Türk kültürüne kaynaklık eden eserlerde atasözü örneklerine yer verilmiştir. Ancak Türk atasözlerini bir arada bulabileceğimiz ilk kaynaklardan biri Kitâb-ı Atalar Sözi’dir. Eserin H. 885’te (1480- 1481) bir araya getirildiği mukaddime kısmında kaydedilmiş ancak eserin kim tarafından derlendiği bilgisine yer verilmemiştir. Eserin Paris ve Süleymaniye olmak üzere iki nüshası mevcuttur. Paris nüshasında 659, Süleymaniye nüshasında ise 697 atasözüne yer verilmiştir. İki nüshanın mukayeseli incelenmesi sonucu, toplamda 781 atasözü tespit edilmiştir. Bu atasözlerinde bitki ve hayvan metaforlarına yoğun bir şekilde yer verildiği görülmüş; insanların vermek istedikleri mesajları bitki ve hayvanlara yükledikleri semboller üzerinden aktardığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada, Kitâb-ı Atalar Sözü adlı eserde yer alan atasözleri bitki ve hayvan sembolizmi bağlamında ele alınmıştır. Bireysel tecrübelerden toplumsal kabule dönüşen atasözlerinde, bitkilerin ve hayvanların hangi yönleriyle sembole dönüştüğü örnekler üzerinden tartışılmıştır. Buradan hareketle, Türklerin sosyo-kültürel yaşamı içinde hangi bitkiler ve hayvanlarla bağ kurduğunun tespitini yapmak, atasözlerinde sembol haline gelmiş bitki ve hayvan örnekleri üzerinden topluma verilen mesajları ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada, kaynak taraması yöntemi kullanılmış; bu konuda yapılan araştırmalar incelenmiştir. Atasözlerinin Türk dilinin ve kültürünün en kıymetli sözlü ürünleri arasında yer almasında sembollerin önemli bir yeri olduğu ve özellikle hayvanlar ve bitkilerin bu semboller dünyasının en zengin unsurlarından olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sözlü kültür, atasözleri, sembolizm, bitki, hayvan

An Evaluation on Symbolism in “Kitâb-ı Atalar Sozi” in the Context of Plant and Animal Example

Abstract

Proverbs are one of the most important cultural riches and language treasures of societies. Proverbs are words that are generally created with a symbolic expression and by means of allegory, aiming to draw a parable, expressing judgement and having the quality of a general rule. It is possible to find the oral cultural heritage of the society to which one belongs in proverbs arising from thousands of years of experience of people. Turkish society has a rich proverbial memory that carries thousands of years of cultural heritage to the present day. In Turkish culture, instead of proverbs, names such as ‘Word of the Fathers’, ‘durûb-ı emsâl’, ‘emsâl’, ‘darbimesel’ were used. Proverbs formed in oral culture environments have been passed down from generation to generation, and the first Turkish proverbs in written documents were found in the Orkhon Inscriptions. Examples of proverbs are included in works that are sources of Turkish culture such as Divanü Lûgat’-it Türk, Kutadgu Bilig, Atabetü'l- Hakayık and Dede Korkut Stories. However, one of the first sources where we can find Turkish proverbs together is Kitâb-ı Atalar Sözi. It is recorded in the introduction that the work was compiled in 885 AH (1480-1481), but there is no information about who compiled the work. There are two copies of the work, Paris and Suleymaniye. There are 659 proverbs in the Paris copy and 697 in the Suleymaniye copy. As a result of the comparative analysis of the two copies, a total of 781 proverbs were identified. In these proverbs, it was seen that plant and animal metaphors were used intensively; it was determined that people conveyed the messages they wanted to give through the symbols they attributed to plants and animals. In this study, the proverbs in the work Kitâb-ı Atalar Sözi are analysed in the context of plant and animal symbolism. In the proverbs, which are transformed from individual experiences into social acceptance, the aspects of plants and animals that turn into symbols are discussed through examples. From this point of view, it is aimed to determine which plants and animals the Turks have established a bond with in their socio-cultural life and to reveal the messages given to the society through examples of plants and animals that have become symbols in proverbs. In the study, the literature review method was used and the researches on this subject were analysed. It was evaluated that symbols have an important place in the proverbs being among the most valuable oral products of Turkish language and culture and especially animals and plants are among the richest elements of this world of symbols.

Keywords: Oral culture, proverbs, symbolism, plant, animal

Giriş

Atasözleri, toplumun en önemli dil hazinelerinden biridir. Atasözlerini inceleyen bilim paremiyolojidir ve atasözleri, milletler için çok önemli birer kültürel miras unsurudur (Böler, 2022: 19). Binlerce yıllık toplumsal tecrübeyi ve kültürel mirası aktararak kültürel bellekte kalıplaşan bu sözler, sembolik anlatım tarzıyla ve kinayeli olarak, bir durumdan çıkarılması gereken dersleri ortaya koyarlar. Bu bağlamda, Türk insanının irfanını ve bilgeliğini yansıtan zekâ mahsulü ürünlerdir. Atasözleri zamanla çok defa gerçek anlamları yerine mecazlı bir anlam kazanarak sözlü gelenek içinde nesilden nesile aktarılan ve halk hafızasında yaşayan,

halka mal olmuş, kalıplaşmış ifadelerdir (Oy 1991: 44). Ömer Asım Aksoy, atasözünü; atalarımızın, uzun denemelere dayanan yargılarının genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştırılan ve kalıplaşmış biçimleri bulunan kamuca benimsenmiş özsözlerdir (Aksoy, 1988: 37) şeklinde tanımlar. Aksoy'a göre atasözleri; Tanrı, peygamber sözleri gibi ruha işleyen bir etki taşırlar. İnandırıcı ve kutsaldırlar. Eski bir atasözünün ifadesiyle: "Atalar sözü Kur'an'a girmez, yanunca yetişür." Geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca geçirdikleri denemelerden ve bunlara dayanan düşüncelerden doğmuşlardır. Bir ulusun ortak düşüncesini ve tutumunu belirtir, bize yol gösterir ve doğruluğu herkesçe kabul edilir (Aksoy, 1988: 15). Atasözleri, taşıdıkları mesajlar ve yönlendirdikleri davranışlar itibariyle, Türk milletinin temel zihin yapısını gösteren birlik ve bütünlüğü ifade etmeleri bakımından sözlü edebiyat türleri içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. Atasözlerinin en önemli işlevi mesaj vermektir. Bu mesajın, o kültürün felsefesini yansıttığı söylenebilir (Çobanoğlu, 2004: 1, 7).

Kalıplaşmış, kısa, özlü olması, yargı bildirmesi, kutsal sayılması, genel kural niteliği taşıması, uzun bir gözlem sonucu oluşması, genellikle kinayeli olması, bir mesaj ve öğüt vermesi ve sözlerinde bir değişiklik yapılamaması atasözlerinin genel özellikleri olarak değerlendirilebilir. Atasözleri için Yunancada *parabol*, Latince ve Fransızcada *proverbe*, İngilizcede *proverb*, Almancada *sprichwort*, Farsçada *darbimesel*, Arapçada *mesel* terimleri kullanılır. Türk kültüründe de atasözleri için *sav*, *darb-ı mesel*, *mesel*, *meşhur söz*, *durub-ı emsal*, *atalar sözi*, *atasözü* kavramları kullanılmıştır (Aksoy, 1988: 14). İlk atasözlerine rastlanan eser Orhun Kitabeleri olmakla birlikte Kutadgu Bilig, Divan u Lügat-i't Türk, Dede Korkut Hikayeleri vb. eserlerde de Türk kültürünün en eski atasözlerine rastlanmaktadır. Ancak bir bütün olarak atasözlerine yer verilen eserlerin ortaya çıkması 15. yüzyılla birlikte gerçekleşmiştir (Oy, 1972: 180). Bu yüzyılda atasözlerinin toplandığı ilk derlemelerden biri Kitâb-ı Atalar adıyla bilinen eserdir. H. 885'te (M. 1480-1481) bir araya getirildiği mukaddimede kaydedilen fakat toplayıcısı bilinmeyen en eski atasözü derlemelerimizden Kitâb-ı Atalar'ın bugün için bilinen 1556 (?) ve 1526 tarihli iki nüshası vardır: Süleymaniye (Fatih) nüshası ve Paris nüshası (Böler, 2022: 19).

Süleymaniye (Fatih) Nüshası, kırmızı mürekkeple yazılmış olup Hâzâ Kitâb-ı Atalar Befermâyed Oğullara kaydı ile başlar. Günümüzde Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Koleksiyonu 3543 numarada (115b-136a) yer alan nüsha, Velet Çelebi İzbudak tarafından 1936'da yayımlanmıştır. Toplam 697 atasözünün yer aldığı Fatih nüshasının istinsah tarihi olarak H. 963/Ramazan ayı (M. 1556) verilmiştir (Böler, 2022: 19- 20). Velet Çelebi İzbudak, yazmanın telif tarihini ise H. 885 (M. 1480 1481) olarak belirtmiştir (İzbudak, 1936: 3).

Derlemenin ikinci nüshası Fransa Millî Kütüphanesinde (Bibliothèque Nationale de France) Turc237 numarada yer alan Paris Nüshasıdır. Eserin adı, yazmanın başında Kitâb-ı Atalar Sözi olarak kayıtlıdır. Divani yazı stili ile yazılan ve toplam 659 atasözünün bulunduğu bu nüshanın istinsah tarihi H. 932/Cemaziyelevvel ayı (M. 1526)'dır (Böler, 2022: 19- 20).

Paris nüshasının mukaddimesinde derlemeyle ilgili olarak diğer nüshada yer almayan iki bilgiye daha rastlanır. Buna göre, mukaddimede atasözlerini bir araya getiren kişi, atasözlerini üç yılda derlediğini ve eserdeki toplam atasözü sayısının 1200 olduğunu ifade etmektedir. Doç. Dr. Tuncay Böler tarafından yapılan çalışmada Paris ve Fatih nüshalarından toplamda 781 atasözü tespit edilmiştir. Bu durumda *Kitâb-ı Atalar Sözi* adlı eserde hâlen 419 atasözünün eksikliğinden bahsedilebilir (Böler, 2022: 21). Bu çalışmada; Kitâb-ı Atalar Sözi'ndeki 781 atasözü içerisinde, sembol değeri olan bitki ve hayvanların tespiti yapılacak ve bu sembollerin hangi amaçla ve ne şekilde kullanıldığı açıklanacaktır. Atasözleri genellikle simgeler

üzerinden topluma mesajlarını ilettiği için bitkiler ve hayvanların bu simgecilikteki yerine değinilecektir. “İnsanlar, bir durumu direkt olarak ifade etmek yerine atasözlerinde neden sembollere başvurur?” sorusunun cevabı aranacaktır.

1. Sembol ve Sembolizm Kavramları Üzerine

Sembol sözcüğü Grekçe *symbolon* Latince *symbolus* şekline dönüşmüş oradan da Avrupa dillerine geçmiştir. *İşaret, iz, ima* anlamlarında kullanılmıştır. G. Durand, sembolü her şeyden önce işaret kategorisine dâhil etmiştir (1998: 8). Batı dillerinden Türkçeye giren sembol (İng. Symbol, Fr. Symbole, Alm. Symbol) kelimesi, Türkçede kullanılmaya başlanmış olan *timsal* veya *remz* kelimesinin karşılığıdır (Çoruhlu, 2019: 17). *Misalli Türkçe Sözlük*'te, sembol kelimesinin iki ayrı anlamı verilmiştir. Buna göre sembol: “I. Bir fikir, düşünce, his vb.ni akla getiren, onu düşündürdüren işaret, resim, ses, harf, kısaltma vb. remiz, amblem, simge. II. Bir madde, cisim, işlem, miktar vb.ni belirtmek üzere yazılan veya basılan işaret, harf yahut kısaltma” manalarına gelmektedir (Ayverdi, 2010: 1081). Günümüzde sembol yerine daha çok simge sözcüğü tercih edilmektedir. *Türkçe Sözlük*'te simge kavramı sembol sözcüğü ile açıklanmış ve “duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret; alem, remiz, rumuz, timsal, simge” (Türkçe Sözlük, C.2, 1998: 1937) olarak tanımlanmıştır. Sembol kavramından türeyen sembolizm ise Türkçede simgecilik kavramıyla karşılık bulmuştur. Simgecilik sözlükte: “1. Olayları yorumlamaya veya inançları anlatmaya yarayan simgeler sistemi; sembolizm 2. Sanat eserinin değerini, gerçeğin olduğu gibi aktarılmasında değil, duygu ve düşüncelerin, işaret ve biçimlerin uygunluk içinde düzenlenişinde gören, ayrıca kelimelerin müzik ve simge değerine dayanılarak en anlatılmaz duygu inceliklerinin bile sezdirilebileceğini savunan edebiyat ve sanat akımı; sembolizm” (Türkçe Sözlük, C.2, 1990: 1937) şeklinde açıklanmıştır.

İnsanoğlu, vermek istediği bir mesajı bazen doğrudan iletirken bazen de onu çağrıştıran kavramlar, mecazlar ve semboller üzerinden aktarır. Aslında bu çağrışımlar; ifadeyi güzelleştirir, dili zenginleştirir ve anlatılmak isteneni daha estetik bir forma sokar. Bu bağlamda söz ve yazı dilinde sembol kavramı; bir kavramın ya da varlığın yerine kullanılan, onu tanımlayabilecek metaforlardır. Sembolik dil veya anlatım, hemen hemen bütün dinlerde ve edebiyatlarda var olan ve başvurulan bir anlatım yöntemidir. Duygu ve düşüncelerin doğrudan değil de örtük bir biçimde, daha doğrusu birtakım sembolik değerler üzerinden dile getirilmesi anlatılanların daha ilgi çekici olmasına ve okuyucunun yaratıcı düşünmesine vesile olur (Demirel, 2012: 915). J. Chevalier'e göre, sembolsüz bir dünya teneffüs edilemez. Böyle bir dünya daha ziyade insanın ve insanlığın manen ölümüne davetiye çıkarır (Chevalier, 1973'ten akt. Yakıt, 1988: 147)

Semboller, temsil etme gücüne sahip olup temsil ettiği şeyi en güzel şekilde yansıtmalı ve onunla bir bütünlük oluşturmalıdır. Çünkü sembolik ifadeler; yerine geçme işleviyle, yerine geçtiği kavramı temsil ederler. Tabiatın bir parçası olarak insanlar; tabiatın pek çok unsurunu sembolleştirmiş; görünmeyeni, anlatılmayanı ya da anlaşılamayanı anlamlandırmak için sembollerini kullanmıştır. Sembole yardım eden kavramlar arasında özellikle imaj, metafor ve alegori önemli terimler olarak belirtilebilir (Çoruhlu, 2019: 19). Dilek ve düşüncelerin dolaysız, net bir şekilde ifade edilmesinin tehlikeli olacağı, mümkün olmayacağı veya hoş karşılanmayacağı durumlarda iş sembollere düşmektedir (Yıldırım, 2009: 2385-2386). Fıkralarda, fabllarda sıkça karşılaşılan bu durumun benzeri atasözlerinde de görülür. İnsanları bir konuda uyarmak ya da nasihat etmek gerektiğinde bazen duygu ve düşünceleri direkt söylemek yerine sembollerini kullanmak daha etkili olabilmektedir. Cemiyet hâlinde yaşayan

insanoğlu, muhatabının zihninde bir fikir ya da his uyandırmak istediğinde timsâllere/sembollere başvurur (Yalçın, 1314: 247-249).

2. Kitâb-ı Atalar Sözi'nde Bitki ve Hayvan Sembolizmi

2.1. Bitki Sembolizmi

Tabiat, insanın semboller dünyasının ana merkezidir. İnsanların semboller açısından beslendiği temel kaynaklardan biri bitkilerdir. Atasözleri toplumun binlerce yıllık tecrübesini ortaya koyarken kullandığı metaforlar içerisinde bitkilerin de önemli bir yeri olmuştur. Türk milleti her zaman tabiatla ve tabiatın en önemli parçalarından biri olan bitkilerle güçlü bir iletişim kurmuştur. Bu durum, Türk milletinin sözlü anlatılarına, edebî eserlerine de yansımıştır. *Kitâb-ı Atalar Sözi* adlı eserde de bitkiler üzerinden kurulan bir semboller dünyası dikkat çeker. Bu semboller atasözleri üzerinden şu şekilde sınıflandırılabilir:

2.1.1. Ağaç

Türk kültüründe ağaç önemli bir yer tutmaktadır. Dede Korkut Hikâyelerinde her hikâyelerin sonundaki “Kölgelüce kaba ağacın kesülmesün” alkışıyla (Ergin, 1989: 94) birlikte Salur Kazan hikâyesinde ağaç için kullanılan dinî ve kültürel nitelikteki kullanımlar (Ergin, 1989: 108- 109) ağacın Türk toplumundaki yerini ortaya koymaktadır. Ağacın beşikten mezara kadar hayatın her safhasında kullanılması insanların ona özel bir ilgi duymasına neden olmuştur (Tanyu, 1998: 456). Ağaç, insanların günlük hayatı içerisinde en çok yer eden tabiat unsurlarından biridir. Eserdeki atasözlerinde ağaç; rengiyle, boyuyla, hammadde oluşuyla, köküyle, dalıyla, yaprağıyla ve meyvesiyle içerisinde pek çok sembolü barındırmaktadır. Sayılan niteliklerin genelinde ağaç insanı temsilen kullanılır. *Kitâb-ı Atalar Sözi* adlı eserde ağaçla ilgili semboller dünyasına şu örnekler verilebilir:

Atasözü 1: “Ağaç kapu yapıldısa altın kapu açıldı.” (Böler, 2022: 174).

Sembolik değeri: “Ağaç, bu atasözünde hammadde olarak altın ile mukayese edilmiştir. Önem seviyesi açısından zayıf fırsatları sembolize etmiştir.”

Açıklaması: “Başarılı olmak için bazı fırsatlardan yararlanmayan biri için, daha güzel fırsatlar doğabileceği unutulmamalıdır.” (Albayrak, 2009: 109).

Atasözü 2: “Ağaç ne kadar uzunısa göge ereceği yok.” (Böler, 2022: 175).

Sembolik değeri: “Ağaç, bu atasözünde boy, seviye niteliğiyle yer almış; insanın makamını, zenginliğini, aklını, duygusunu sembolize edebilecek şekilde kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Her şeyin mutlaka bir sınırı ve sonu vardır. Söz gelimi bir insanın zekâsı ancak belli işler için yeterlidir, bütün işler için yeterli olması mümkün değildir.” (Albayrak, 2009: 109).

“İnsan ne denli yükselirse yükselsin, bir yerde durur. Erişilmesi doğa yasalarına aykırı olan yüksekliğe çıkamaz.” (Aksoy, 1988: 119).

Atasözü 3: “Ağaç yumuşakın kurt yèr.” (Böler, 2022: 175).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde ağaç; nahif, yumuşak huylu insanı temsilen kullanılmıştır”.

Açıklaması: “Menfaatlerine düşkün olan kimseler, kendisini savunamayan yumuşak başlı insanlardan faydalanırlar.” (Albayrak, 2009: 905).

Atasözü 4: “Bir ağaçdan okluk da çıkar, b.kluk da çıkar.” (Böler, 2022: 205).

Sembolik karşılığı: “Ağaç bu atasözünde aileyi, soyu sembolize etmektedir.”

Açıklaması: “Bir aileden iyi insan da çıkar, kötü insan da çıkar.” (Albayrak, 2009: 250).

“Bir aileden iyi adam da çıkar, kötü adam da.” (Aksoy, 1988: 192).

2.1.2. Çiçekler

Çiçek, tabiattaki çeşitleriyle birlikte Türk halk kültüründe güzelliği, tazelenmeyi, baharı, kadını temsilen kullanılmaktadır. Türk edebiyatının pek çok edebî ürününde çiçeklere ve çiçeklerle ilgili çeşitli motif ve imgelere sıklıkla yer verilir. Ele aldığımız eserlerdeki atasözlerinde de çiçeklerin sembolik anlamlarıyla kullanımına rastlanmıştır.

Çiçek

Atasözü 1: “Bir çiçek ile yaz yarımaz.” (Böler, 2022: 206).

Sembolik değeri: “Çiçek, bu atasözünde ‘belirti’, ‘ibare’ anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır.

Açıklaması: “Bir işin başarıyla sürdürülüp sonuçlandırılması için gerekli birkaç olanaktan birinin bulunması yeterli olamaz.” (Albayrak, 2009: 252).

Gül

Atasözü 1: “Gül dikensüz olmaz.” (Böler, 2022: 263).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde gül güzelliği, niteliği yüksek olan kişi ya da varlıkları sembolize ederken, diken kusuru simgelemektedir.”

Açıklaması: “Her güzel şeyin mutlaka bazı kusurları vardır.” (Albayrak, 2009: 487).

“Her güzel şeyin hoş gitmeyen yönü de bulunur. Güzel şeyi elde etmek isteyen ya da elde eden kimse bunun gerektirdiği rahatsız edici şeyleri de hoş görmelidir.” (Aksoy, 1988: 241).

2.1.3. Meyveler

Meyve, her toplumda olduğu gibi bir besin olarak Türklerin hayatında da önemlidir. Besin olması yanında, bazı meyvelerin Türk kültüründe özel bir yeri ve sembolik anlamları mevcuttur. Sözlü anlatılarda, inanışlarda, geçiş dönemlerinde bu meyvelere rastlanır. W. Radloff'un Altay Türkleri arasından derlediği yaratılış mitinde, Tanrı katında; yani, cennette yaratılan insanların dokuz dallı bir ağacın meyvesinden beslendikleri ifade edilmektedir. Yine yaratılış mitinde yasak meyvenin yenmesi Eje ve Törüngey'in cezalandırılmasına sebep olmuş; kadına doğurganlık vasfının verilmesi de yasak meyvenin yenmesiyle gerçekleşmiştir. Kur'an'da hurma, zeytin, incir, nar gibi ağaçlardan özellikle söz edilmekle birlikte, yasaklanan meyve ağacının meyvesinin ne olduğu hakkında bilgi verilmemektedir (Aça, 2005: 11- 12). Eski Türk inanç sisteminde, kutlu ağaçların çoklukla meyvesiz ağaçlar olduğuna inanılmaktadır (Ergun, 2000: 23-24). Bunun yanında meyve veren ağaçlar da yaşamın devamı açısından önemli olup meyveler, sözlü edebiyat ürünlerinde gerek gerçek anlamlarıyla gerek bir sembol olarak yer almıştır. Kitâb-ı Atalar Sözi'nde de yoğun olmamakla birlikte meyvelerin sembolik kullanımları mevcuttur:

Üzüm

Atasözü 1: “Hic üzüm yoğdur ki g.tünde çöpi olmaya.” (Böler, 2022: 270).

Sembolik değeri: “Üzüm, bu atasözünde başta insan olmak genel olarak varlıkları simgelemiştir.”

Açıklaması: “Hiçbir şey mükemmel değildir; her şeyin kendisine göre bir kusuru vardır.” (Albayrak, 2009: 532).

Karpuz

Atasözü 1: “İki karpuz <bir> koltuğa sığmaz.” (Böler, 2022: 272).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde karpuz iş, uğraşı sembolize etmektedir.”

Açıklaması: “Aynı anda iki işi bir arada yürütmek mümkün değildir.” (Albayrak, 2009: 543).

“Bir kimse iki büyük işi aynı zamanda yapamaz.” (Aksoy, 1988: 322).

Yemiş

Atasözü 1: “Yemiş yè, ağacın sorma.” (Böler, 2022: 360).

Sembolik değeri: “Yemiş bu atasözünde menfaati, geliri, faydayı simgelemektedir.”

Açıklaması: “Kendisine iyilikte bulunulan bir kimsenin, bu iyiliğin kaynağını merak edip öğrenmek istemesi yersizdir.” (Albayrak, 2009: 707).

“Önemli olan, sana bir nimetin gelmiş olmasıdır. Ondan yararlanmaya bak. Nereden geldiğini bilmene gerek yoktur.” (Aksoy, 1988: 456).

Elma

Elma, Türk kültüründeki ve halk anlatılarındaki en yaygın metaforlardan biridir. Türk kültüründe geniş bir yere sahip olan elma şifa kaynağı olarak değerlendirilmiş; verimliliğin, zürriyetin, ebediliğin, gençliğin, güzelliğin, kuvvetin, sağlığın, sevginin, inancın sembolü olmuştur (Şimşek, 2008: 193). Destan, halk hikâyesi ve masalarda kahramanlar, genellikle ana ve babalarının ihtiyarlık çağlarında kutlu bir kişi tarafından (aksakallı pir, eren, dede, Hızır) verilen elmayı yemelerinden sonra dünyaya gelirler (Aça, 2011: 13). Manas Destanında kahramanın doğumunda da elma kısırlığın giderilmesinde en dikkat çeken motiftir (İnan, 1995: 6). Ele aldığımız eserde de elmayla ilgili sembolik anlamlar barındıran atasözleri mevcuttur.

Atasözü 1: “Bir almayı bir akcaya soy, biñ armudı bir akçaya soyma.” (Böler, 2022: 206).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde elma ve armut, yapılacak bir işi sembolize etmek için kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Bir işi doğru ücret karşılığında yapmakta bir sakınca yoktur. Ancak hak edilen karşılık alınamıyorsa söz konusu işin yapılmasına gerek yoktur.” (Böler, 2022: 206).

Hurma/ Kestane

Atasözü 1: “İlerü zamanda deve hurma kığlardı, şimdi kestane kığlamaz.” (Böler, 2022: 272).

Sembolik değeri: “Hurma değerli olan herhangi bir şeyi temsil ederken kestane ise daha az kıymette varlıkların yerine kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Eski zamanlarda her şey çok daha kıymetli ve bereketliydi. Şimdi geçmişin esamesi bile okunmuyor.” (Böler, 2022: 272).

2.2. Hayvan Sembolizmi

Semboller, toplumun kültürel ve sosyal geçmişine ya da arka planına bilgi sahibi olmamıza olanak sağlamaktadır (Sagalayev, 2017: 19-38). Hayvanlar da bozkır kültürü içerisinde, atlı-göçebe yaşam tarzını benimseyen Türklerden bugüne kadar toplum hayatının hemen her safhasında önemli bir role sahip olmuştur. İnsanlarla kurdukları ilişkiden kaynaklı olarak hayvanların en belirgin nitelikleri toplumun sözlü ürünlerine yansımış, atasözlerinde de sembol olarak birçok hayvana yer verilmiştir. En eski zamanlardan beri hayvanlar; av, beslenme, iş-hizmet, yardımcılık, yoldaşlık, güzellik- çirkinlik, kutsallık- acizlik, vahşilik-uysallık, iyilik- kötülük, güçlülük- zayıflık, asalet- basitlik, zararlı olma- faydalı olma gibi nitelikleriyle toplumun tecrübeyle şekillendirdiği atasözlerinde yer bulmuştur. Hayvanların atasözlerinde sembol olarak kullanımı; atasözlerinin üretildiği toplumun kültürü, sosyal yapısı, inançları, değerleri ve hayvanlara genel bakışıyla doğrudan ilgilidir. Zira insanlar, en çok bağ kurdukları ya da sosyo-kültürel açıdan hayatlarında bir işlevi olan hayvanlara atasözlerinde daha çok yer vermişlerdir. Atasözlerinde hayvanların, metaforlar yoluyla birer sembole dönüştüğünü söylemek mümkündür. Sembol olarak kullanılan bu hayvanların seçiminde yaratıldığı toplumun dinî, sosyo-kültürel ve çevresel şartları etkili olmuştur. Söz gelimi yaşanan coğrafyada en sık karşılaşılan ya da gündelik hayatta en çok istifade edilen hayvanlar atasözlerinde kullanılmış hedef kitleye verilmek üstenen mesajlar bu semboller vasıtasıyla aktarılmıştır (Solmaz, 2022: 4).

Bazı hayvanlar, toplum belleğindeki olumlu nitelikleriyle (at) bazıları olumsuz nitelikleriyle (domuz) sembolleştirilirken; kimi hayvanlar ise (kurt, öküz, eşek gibi) bazen olumlu bazense olumsuz bir sembole dönüşmektedir. Hayvanların Kitâb-ı Atalar Sözi'nde yer alan atasözlerindeki sembolik karşılıkları örneklerden hareketle şu şekilde ele alınabilir:

2.2.1. Hizmet Hayvanları ve Büyükbaş Hayvanlar (At- Eşek- Öküz-Tosun- Deve- Dana- İnek)

Eşek

Eşek, Türk toplum hayatında eskiden beri yer alan hayvanlardan biridir ancak çok makbul görülmez. Birçok yörede eşek anırması ölüm, felaket ve uğursuzluk olarak değerlendirilir (Ünalın, 2023a: 54). Eski Türklerde bir çiftçi hayvanı olarak bilinen eşek, Anadolu'da ise insana yakın ve yararlı bir hayvan olarak nitelendirilmiştir (Ögel, 1995: 541). En belirgin özellikleri insanlara hizmet etmek ve yük taşımak olan eşek; atasözlerinde sesiyle, inatçılığıyla, zekâsıyla, ahmaklığıyla, şekilsel özellikleriyle karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar, eşeklerde tecrübe ettikleri nitelikleri sembollere dönüştürerek atasözlerinde kullanmışlardır. Kitâb-ı Atalar Sözi'ndeki atasözlerinde de eşeklerle ilgili bu simgeselliği görmek mümkündür:

Atasözü 1: "Acıyan eşek atdan geçer." (Böler, 2022: 171).

Sembolik değeri: "Bu atasözünde eşek zor durumda kalan, acıya maruz kalan ve niteliği zayıf insanı sembolize etmiştir. At ise üstünlüğü simgelemiştir."

Açıklaması: "Normal şartlarda yapması gereken işi yapıp beceremeyen bir insan, zor bir durumda söz konusu işi beklenenden daha güzel bir şekilde yapar." (Albayrak, 2009: 89).

Atasözü 2: "Alçak eşek timarlamağa geñez olur." (Böler, 2022: 177).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde eşek, kolayca tesir altına alınan, zayıf kişileri sembolize etmek için kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Gücsüz, zayıf ve koruyucusu olmayan kişileri etki altına almak kolaydır.” (Böler, 2022: 177).

“Kendisine karşılık verilemeyecek, zor durumda kalınmayacak işleri insan kolayca ve korkusuzca yapar.” (Albayrak, 2009: 135).

Atasözü 3: “Devletlünün ‘avreti ölür, bi-devletün eşeği.” (Böler, 2022: 228).

Sembolik değeri: Eşek bu atasözünde en değerli şeyi simgeler.”

Açıklaması: “Zenginlerin kayıpları bile kimi zaman onların lehine olabilir. Fakirler ise kendilerine en gerekli olanı kaybeder.” (Böler, 2022: 228).

Atasözü 4: “Eşege sormuşlar: ‘Bugün kanda gidersin?’, ‘Anı bizlengiç bilir.’ demiş.” (Böler, 2022: 246).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde eşek, birilerin emrinde çalışan işçiyi temsil etmektedir

Açıklaması: “Bir işçinin ne kadar çalışacağına kendisi değil, o işyerinde yönetici karar verir.” (Albayrak, 2009: 431).

Atasözü 5: “Eşegi düğüne okumuşlar yá su eksükdür yá odun eksükdür.” (Böler, 2022: 247).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde eşek, başkalarının hizmetinde bulunan kişileri simgeler.”

Açıklaması: “Görevi başkalarının hizmetinde bulunmak olan bir insan, beklemediği bir yere çağrıldığında ya da beklemediği bir ilgi gördüğünde bunun ona yaptırılacak bir işin karşılığı olduğunu anlamakta gecikmez.” (Albayrak, 2009: 432).

“İşi gücü başkasına hizmet etmek olan bir kişi, kendisinin ağırlanacağı anlamını taşıyan bir çağrı olsa şöyle düşünür: ‘Bu çağrı, beni ağırlamak için değil, kendilerine hizmet ettirmek içindir.’ Böyle düşünmekte haklıdır da.” (Aksoy, 1988: 273).

Atasözü 6: “Eşegi issi dedüğü yere bağla.” (Böler, 2022: 247).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde eşek, iş anlamında sembolleştirilmiştir.”

Açıklaması: “Bir işyerinde çalışan kimse, olumsuz bir duruma yol açacağını bilse de, işi iş sahibinin istediği şekilde yürütmelidir.” (Albayrak, 2009: 432).

“Sana emanet edilen işi, sahibinin isteğine uygun olarak yap. Kötü bir sonuç ortaya çıkarsa sen sorumlu olmazsın.” (Aksoy, 1988: 274).

Atasözü 7: “Eşegi tımarlayan osuruğuna katlanır.” (Böler, 2022: 248).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde eşek, faydalanılan bir varlık ya da kişiyi temsilen kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Birinden faydalanan kimse, faydalandığı kişinin kaprislerine, kötü yönlerine katlanmayı bilmelidir.” (Albayrak, 2009: 432).

“İşini başkasına, daha Allah’a emanet etmekle sağlama bağlamış olmazsın. Onu sağlama bağlamak için önce sen bütün olanaklarını kullanacaksın; ondan sonra başkasına emanet edeceksin.” (Aksoy, 1988: 273).

Atasözü 8: “Oldı oldı; olmadı, kara eşek kapuda bağlı.” (Böler, 2022: 319).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde eşek, mevcutta var olan bir malı ya da nesneyi simgelemiştir.”

Açıklaması: “Bir şey olacaksa olur, olmazsa da yapılacak bir şey yoktur, eldekiyle yetinmesini bilmek gerekir.” (Böler, 2022: 319).

Atasözü 9: “Eşek eti dirile tatludur.” (Böler, 2022: 249).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde eşek; iş görebilecek fiziki olarak güçlü kişileri kastederek kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Kaba ve cahil kimseler güçlü ve kuvvetli olup iş görebildiklerinde kendilerine ilgi gösterilir.” (Albayrak, 2009: 436).

“Eşek eti diri iken tatludur, eşek eti yenmez, ancak ondan diri iken istifade edilir.” (İzbudak, 1936: 50).

At/ Tay

Türk kültüründe en çok karşılaşılan motiflerden biri attır. At; asaleti, gücü, hızı, dayanıklılığı, sadakati ve yoldaşlığıyla olumlu bir simgeye dönüşmüştür. Türklerin atı ehlileştirilmesi bozkır hayatı içerisinde büyük bir rahatlık sağlamış ve atlı- göçebe kültürün doğuşunda önemli bir rol oynamıştır. Divanü Lügâti't-Türk'te yer alan “At Türk'ün kanadıdır.” (Atalay, 1985: 48) ifadeleriyle atın Türk kültüründeki önemine değinilmiştir. At, konar-göçer hayatta sadece binek hayvanı değil, aynı zamanda savaş aracı, yiyecek, içecek ve giyecek kaynağı idi (Çınar,1993: 1). Türk destanlarında da kahramanın en yakın dostu, yoldaşı, derttaşı olmuş, onların uzak yollarını yakın eylemiştir. Epik bir kahraman için at olmazsa olmaz öneme sahiptir. Atın süratli ve hızlı oluşu, onu kullanan toplulukları başka topluluklardan üstün kılmış, onları at üzerinde kurulmuş imparatorluklar olarak tarih sahnesine çıkarmıştır (Durmuş, 1997: 13-19). Bu durumda at, Türklerin hem sosyal hayatının bir parçası olmuş hem de nitelikleriyle kültürel bir değer kazanmıştır. Kitâb-ı Atalar Sözi adlı eserde de atın sembol olarak kullanıldığı pek çok atasözü mevcuttur.

Atasözü 1: “Tay atdan tayak yêgdür deminde.” (Böler, 2022: 341).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde tay toyluğu, tecrübesizliği simgelemiştir.”

Açıklaması: “İş bilmez, tecrübesiz insanların karşısındakilere zarar verme ihtimali yüksektir. Güven noktasında böyle kimselere temkinli yaklaşmak gerekir. Hatta yerine göre, daha etkisiz fakat zararı dokunmayacak birini tercih etmek evladır. Tecrübesiz, iş bilmeyen kimselere güvenip sırtını dayamaktansa zararsız bir varlığa dayanmak daha iyidir.

“Yerine göre, iki yaşlı taydan bir değnek daha iyi işe yarar.” (İzbudak, 1936: 32).

Atasözü 2: “Yügrük at yemin kendü arturur.” (Böler, 2022: 368).

Sembolik değeri: “Yügrük at, iş bilinci olan insan yerine kullanılmıştır.”

Açıklaması: “İşini iyi yapan insan hem kazancını hem de kendi değerini artırmış olur.” (Albayrak, 2009: 438).

“Görevini başarı ile yürüten kişi, bunun mükâfatını görür. Ödüllendirince de görevini daha büyük bir çaba ile yapar.” (Aksoy, 1988: 470).

Atasözü 3: “Atuñ kulağın kesüñ, yine atdur; doñuzuñ kuyruğın kesüñ, yine donuzdur.” (Böler, 2022: 184).

Sembolik değeri: “At bu atasözünde iyi insanları simgelemiştir.”

Açıklaması: “Ne yapılırsa yapılsın insanların özünde var olan iyi ya da kötü nitelikler yok edilemez. İyi iyidir, kötü de kötüdür.” (Böler, 2022: 184).

“Atın kulağı kesilmekle kıymetten düşmez; domuzun kuyruğunu kesmekle de onun çirkinliği ne artar ne de eksilir.” (İzbudak, 1936: 60).

Atasözü 4: “Avcı atın it yemez.” (Böler, 2022: 184).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde at aynı amaca hizmet eden kişilerden birini temsil eder.”

Açıklaması: “Aynı amaca hizmet eden ve o doğrultuda hareket edenler birbirlerine zarar vermezler.” (Böler 2022: 185)

Atasözü 5: “Bezirganı bit yèr, kazandığın at yèr.” (Böler, 2022: 196).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde genelde atın olumlu niteliklerinin dışına çıkılarak at menfaatçi kişileri temsilen kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Bazı insanların ve onların servetlerinin menfaat düşkününü kişiler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kullanılmasını anlatır.” (Böler, 2022: 196).

Atasözü 6: “Biregü atına binen tiz iner.” (Böler, 2022: 207).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde at başkalarının desteğini ya da varlığını sembolize etmektedir.”

Açıklaması: “Elin desteğine güvenerek iş yapmaya kalkışan kimseler, kısa bir süre sonra tek başlarına kalırlar.” (Albayrak, 2009: 396).

Atasözü 7: “Bir sürçen atuñ ayagın kesmezler.” (Böler, 2022: 212).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde at, faydalı insanı temsil etmektedir.”

Açıklaması: “Bir işyerinde uzun süre çalışmış ve faydalı olmuş bir insan bir hata yaptığında kendisine ağır gelebilecek bir ceza vermemek gerekir.” (Albayrak, 2009: 263).

Atasözü 8: “Boş torbayıla at dutulmaz.” (Böler, 2022: 214).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde at; fayda, kâr, kazanç anlamında kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Bir iş için gerekli yatırımı yapmadan, o işten beklenen kazancı elde etmek mümkün değildir.” (Albayrak, 2009: 272).

“1. Çıkar göstermezseniz bir kimseyi bir yere bağlayamazsınız. 2. Özveride bulunmadan istediğiniz şeyi elde edemezsiniz.” (Aksoy, 1988: 205).

Atasözü 9: “Eşek atın ne yoldaşı, yoksul bayıñ ne gardaşı.” (Böler, 2022: 249).

Sembolik değeri: “At, bu atasözünde iki denk olmayan kişiden üstün olanını simgelemiştir.”

Açıklaması: “Benzer özelliklere, sosyal imkânlarla ve statüye sahip olmayan insanların birbirleriyle arkadaşlık etmesi mümkün değildir.” (Böler, 2022: 249).

“Eşek ata yol arkadaşı, fakir zengine kardeş olamaz.” (Albayrak, 2009: 435).

Öküz

Türk kültüründeki önemli hizmet ve yük hayvanlarından biri de öküzdür. Oğuz Kağan destanında öküz, güçlülüğü ifade etmek için bir benzetme içerisinde kullanılmış ve Oğuz'un ayağı öküz ayağına benzetilmiştir (Bang ve Arat, 1936: 11). Yine aynı eserde Çürçet ülkesinde; atların, öküzlerin ve buzağların çokluğundan bahsedilmektedir (1936: 27). Dede Korkut Hikâyelerinde de Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesinde (Ergin, 1989: 77- 95) ve Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Hikâyesinde (Ergin, 1989: 184- 198) gücün temsili olarak kahramanların damızlık öküz olan boğayla mücadelesine yer verilir. Ayrıca Oğuz isminin etimolojisiyle ilgili çalışmalarda kelimenin anlamlarından biri, Oğuz Han'ın boynuzlu tasavvur edilmesinden ötürü "öküz" dür (Bayat, 2004: 71- 72). Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere öküz, Türklerin atlı-göçebe olduğu dönemlerde kullanılmıştır. O dönemde yük hayvanı ve besin kaynağı olan öküz, Türklerin yerleşik hayata geçmesiyle zirai hayatın en değerli unsurlarından biri hâline gelmiş ve çiftçinin iş hayatındaki temel dayanağı olmuştur. Bu durum; sözlü edebiyata da yansımış öküzle ilgili pek çok anlatı, şiir, atasözü ve deyim ortaya çıkmıştır. Kitâb-ı Atalar Sözi'nde de öküzle ilgili birçok atasözü mevcuttur. Bu atasözlerinde; öküzün gücü, dayanıklılığı, çalışkanlığı ve fiziki özelliklerine bağlı olarak sembolik kullanımlarına şu örnekler verilebilir:

Atasözü 1: "Ortaklık öküzden başka buzağı yègdür." (Böler, 2022: 320).

Sembolik değeri: "Bu atasözünde öküz, ortak olunan herhangi bir ürünü, malı temsilen kullanılmıştır.

Açıklaması: "Ortak mal, insanın kendisinin değil, bütün ortaklarıdır. Dolayısıyla ortak olan bir inekten veya öküzdense, insanın kendisine ait olan bir buzağı daha iyidir." (Albayrak, 2009: 737).

"Kişinin ortaklık önemli malı olmasından, yalnız kendisinin azıcık malı bulunması daha iyidir." (Aksoy, 1988: 401).

Atasözü 2: "Öküz ile oynayan danaya boynuz yeter." (Böler, 2022: 322).

Sembolik değeri: "Bu atasözünde öküz, cüsse olarak büyüklüğünden ötürü büyük işler yapan insanları ya da tanınan kişileri temsil etmek üzere kullanılmıştır."

Açıklaması: "Kendi yetersizliğinin farkında olmadan boyundan büyük işlere karışan insanlar bundan zarar görürler." (Böler, 2022: 322).

Atasözü 3: "Tanayı çok alan öküzi dahı oğurlar." (Böler, 2022: 329).

Sembolik değeri: "Bu atasözünde öküz; yaşlanmış, iş gücü azalmış bu nedenle önemi azalmış kişileri simgeler."

Açıklaması: "Geleceğini garantiye almış olan kimseler, önemli sayılabilecek bazı şeyleri gözden çıkarmaktan çekinmezler." (Albayrak, 2009: 325).

"Dana hırsızlığında mümaresesi olan bir zaman gelir ki öküz çalmaya da başlar." (İzbudak, 1936: 51).

Atasözü 4: "Yatur öküze yem yokdur." (Böler, 2022: 357).

Sembolik değeri: "Bu atasözünde öküz; çalışmayan, tembel insanı sembolize eder."

Açıklaması: "Çalışıp çabalamayan kişiler hiçbir şey elde edemezler." (Böler, 2022: 357).

İnek

Büyükbaş hayvanlar içinde eti, sütü ve doğurganlığı için kullanılan inek de Kitâb-ı Atalar Sözi'nde bir örnekte sembolik olarak kullanılmıştır.

Atasözü 1: "Südsüz inek melegen olur." (Böler, 2022: 334).

Sembolik değeri: "Bu atasözünde inek; verimsiz, başarısız, üretken olmayan insanları temsilen kullanılmıştır."

Açıklaması: "Kabiliyetsiz, yeteneksiz, verimsiz kimseler bu açıklarını kapatmak için fazla konuşarak kendilerini kabul ettirmeye çalışırlar." (Albayrak, 2009: 806).

"Çevresine yararlı olmayan, elinde avucunda bir şey bulunmayan kişi, hep acıklı ve üzüntülü konuşur." (Aksoy, 1988: 435).

Deve

Türk kültüründe önemli yer tutan hayvanlardan biri de devedir. Göktürkler zamanından kalan kaya resimlerinde deve figürleriyle karşılaşmıştır (Ögel: 2000: 334). Moğolistan'da kayalara yapılmış çizimlerle kanıtlanmış olan, *develer* arasında dövüş düzenleme geleneği, aynı şekilde (tüm hayvan dövüşleri gibi) Şamanist kökenli söylenleri veya boy söylenlerini akla getirmektedir (Roux, 2011: 64). Dede Korkut Hikâyelerinde düzenlenen toylarda attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdırma (Ergin, 1989: 81) geleneği de Türk kültüründe deveye verilen önemi göstermektedir. Türkler, bozkır kültürünün bir parçası olan develeri evcilleştirerek ondan çeşitli şekillerde faydalanmışlardır (Ünalın, 2023: 12). Deve, İslamiyet'ten sonra da Türkler arasında kutsal bir hayvan olarak görülmeye devam etmiştir. Araplar arasında uğur getirdiğine inanılan, dayanıklılığı ve gücü temsil eden deve; göçebe yaşayan Araplar için son derece önemliken (İ. Ünalın, 2023: 100) Anadolu'da göçebe yürüklerin hayatında da aynı şekilde yer edinmiştir. Kitâb-ı Atalar Sözi'nde de deveyle ilgili atasözlerinin sembolik olarak kullanıldığı örnekler mevcuttur.

Atasözü 1: "Begler deve bigi olur, kancaruya olursa yêdilür." (Böler, 2022: 196).

Sembolik değeri: "Deve bu atasözünde hükmedilen kişileri sembolize etmektedir."

Açıklaması: "İnsan, bey de olsa her şeyi bilemez; bu nedenle bazen -olumsuz sonuçlar doğursa da- başkalarının yönlendirmeleriyle hareket eder." (Böler, 2022: 196).

"Beyler deve gibidir, nereye çekseler oraya giderler." (İzbudak, 1936: 32).

Atasözü 2: "Bazlamaç bilmeyen deve, tabanın bazlamaç sanur." (Böler, 2022: 196).

Sembolik değeri: "Bu atasözünde deve, herhangi bir konuda bilgisi olmayan insanı simgeler."

Açıklaması: "Bir konu hakkında bilgi sahibi olmayanlar, bilgi sahibi olmadıkları o konuyu hiç olmadık bir durum ya da varlıkla ilişkilendirirler." (Böler, 2022: 196).

Atasözü 3: "Çuval-düz yurdusu deñlü delikden deve deñlü sovuk girür." (Böler, 2022: 222).

Sembolik değeri: "Deve, bu atasözünde fiziki olarak iri yapılı olması yönüyle sembolize edilmiş ve ölçü bildirmiştir."

Açıklaması: "1. Soğuktan insanın kendini koruması gerektiğini anlatır. 2. Önemsiz gibi görünen bazı olaylar ciddi sıkıntılara yol açabilir." (Böler, 2022: 222).

"Küçük bir olumsuzluk, tahmin edilenden büyük zararlara yol açar." (Albayrak, 2009: 542).

“Kışın, çuvaldızın gözü kadar delikten deve boynu kadar soğuk girer.” (İzbudak, 1936: 52).

Atasözü 4: “Dek duranuñ devece assısı vardır.” (Böler, 2022: 224).

Sembolik değeri: “Deve, bu atasözünde fayda olarak büyüklüğü simgelemiştir.”

Açıklaması: “Sessiz, sakın olmanın insan için önemli yararları vardır.” (Böler, 2022: 224).

“Korkusuz ve gözü pek davranmak, insana büyük faydalar sağlar.” (Albayrak, 2009: 330).

“Elin iyisine, kötüsüne karışmayıp kendi işiyle meşgul olan ve herkesle hoş geçinen kimse daima kazanır.” (İzbudak, 1936: 18).

Atasözü 5: “Deve ölürse derisi eşeğe yük olur.” (Böler, 2022: 227).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde deve, önemli kişileri simgelemek için kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Toplumda önemli görevler üstlenmiş kişilerin ölümü sonucu ortaya çıkan sıkıntı ve zorlukları halk çeker.” (Albayrak, 2009: 346).

Atasözü 6: “Deveye binüp yara pusma.” (Böler, 2022: 227).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde deve, görülmemesi mümkün olmayan büyük şeyleri simgelemek için kullanılmıştır”

Açıklaması: “Önce bir işi yapmak, sonra onu gizlemek doğru bir davranış değildir.” (Albayrak, 2009: 348)

“Deveye binip de dağın yanına, uçurumuna siper olmaya kalkışma, pusuya saklanacaksan deveden in, kendin gizlen; kabahatin meydana iken birtakım tevilat ile gizlemeye kalkışma, neticede mahcup olursun.” (İzbudak, 1936: 46).

Atasözü 7: “Deveye burç gereğise boynın uzada.” (Böler, 2022: 227).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde deve, toplumda konumu olan bir insanı simgelemek üzere kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Gururlu ve zengin bir insana bile bir şey gerekli oldu mu, onu elde etmek için kendi olanaklarından yararlanır, gerekirse başkalarına boyun eğmekten kaçınmaz.” (Albayrak, 2009: 348).

“Kişi kendisine gerek olan şeyi elde etmek için yorgunluğa katlanmalıdır.” (Aksoy, 1988: 239).

Atasözü 8: “Deve yerine deve çöker.” (Böler, 2022: 228).

Sembolik değeri: “Deve, bu atasözünde toplumda konumu olan insanları sembolize etmek için kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Akıllı bir insan, akıllı insanların yaptıklarını yapar. Dolayısıyla yitirilen akıllı bir insanın yeri boş kalmaz, hemen dolar.” (Albayrak, 2009: 345).

“Değerli bir kimseden boşalan yeri ancak o değerinde başka bir kimse doldurabilir.” (Aksoy, 1988: 239).

Atasözü 9: “Deveyi yel aldı, dërler; tozunı gökde iste.” (Böler, 2022: 228).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde deve; mübalağalı, büyük bir iddia ya da dedikoduyu temsilen kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Bir konuyla ilgili önemli bir iddia varsa kanıt istemeden bu iddialara inanmamak gerekir.” (Böler, 2022: 228).

2.2.2. Vahşi Hayvanlar (Aslan-Kaplan- Kurt- Domuz-Tilki)

Türk kültürü içerisinde evcil hayvanlar yanında, tabiatı sıkça karşılaşılan vahşi hayvanların da önemli bir yeri vardır. Bu hayvanlar, bozkır kültüründen beri Türklerin sözlü ve yazılı edebiyatına da yansımıştır. Kitâb-ı Atalar Sözi’nde de vahşi hayvanlar, belirgin nitelikleriyle sembolik olarak kullanılmıştır. Bu hayvanlara ve atasözlerindeki kullanımına şu örnekler verilebilir:

Aslan

Aslan; toplumsal bellekte vahşiliği, asaleti, büyüklüğü, liderliği, itibarı, kuvvet ve kudreti ile bilinen bir hayvandır. Araplarda Cahiliye döneminden itibaren cesaretin, yiğitliğin ve korkusuzluğun sembolü olan (İ. Ünal, 2023b:54) aslan, Altaylarda Pazırık kurganlarından ele geçirilen eserlerdeki aslan-grifon tasvirleri bize aslanın Türklerde daha erken devirlerden itibaren tanındığını gösterir (Çoruhlu, 2011: 159). Dede Korkut Hikâyelerinde Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü Boy’da, “Anamın adını dir isen Kağan Aslan” ifadesi yer almaktadır (Ergin, 1989: 214). Yine bazı Türk hükümdarların adlarının Aslan olması Türk kültüründe aslanın asalet, güç, korkusuzluk, liderlik yönlerinin yöneticilere aktarılmasıyla ilişkilendirilebilir. Aslanın bu nitelikleri ele aldığımız atasözlerinde de sembolik olarak yer almıştır:

Atasözü 1: “Aç arslandan tok toñuz yègdür.” (Böler, 2022: 172).

Sembolik değeri: “Aslan; bu atasözünde soyluluğu, gücü temsilen kullanılmıştır. Domuz ise soysuzluğu, kötülüğü, pisliği sembolize etmiştir. Ancak soylu kimselerden olup asaletine uygun pozisyonda olmayanların hoş görülmediği anlatılmıştır.”

Açıklama: “Soysuz olmalarına rağmen istediklerini elde etmiş kişilerin insanlara vereceği zarar, soylu ve güçlü olmalarına karşın istediklerini elde edememiş ve açıkta kalmış kişilere nispetle daha azdır. (Böler, 2022: 172).

Soylu olmak veya güçlü olmak tek başına bir anlam ifade etmez. Bunu faydalı hâle getirecek başka özelliklere de sahip olmak gerekir.” (Albayrak, 2009: 89).

“Sadece soyluluk işe yaramaz. Soysuz olup para kazanan, soylu olup da para kazanmayandan üstündür.” (Aksoy, 1988: 109).

Atasözü 2: “Alıla arslan dutulur, gücile gücigen tutulmaz.” (Böler, 2022: 178).

Sembolik değeri: “Zekânın önemini vurgulayan bu atasözünde aslan heybeti ve gücü temsilen kullanılmıştır.”

Açıklaması: “İnsan zekâsını kullanarak kendisinden çok güçlü ama daha az zeki canlıları yenebilir. Oysa insan güç kullanarak kendisinden güçsüz ama daha zeki canlıları yenemez.” (Albayrak, 2009: 132).

Atasözü 3: “İki çetük bir arslana tapdur.” (Böler, 2022: 271).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde aslan yine gücü ve güçlülüğü sembolize etmek için kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Güçsüzlerin güç birliği yapması, güçlülerin gücünü kırar.” (Albayrak, 2009: 546).

Kurt

Tarih boyunca büyük devletler kurmuş olan Türklerde kurt, bir sembol hâline gelmiş olup (Ögel, 1995: 115) Türklerin en fazla değer verdiği hayvandır. Kurt, savaşçı bir toplum olan Türklerin atlı-göçebe kültürden günümüze kadarki bütün dönemlerinde önemini sürdürmüştür; Türk milletinin savaş gücünü simgelemiştir (Sarı, 2017: 8). Kurt; Türk halk belleğinde genellikle gücü, asaleti, dayanıklılığı, korkusuzluğu, cesareti, kudreti ve akıllı temsil eder. Kurdu Türk sosyo-kültürel hayatında bu kadar tesir etmesindeki en önemli unsur, onun ata olarak görülmesiyle ilgilidir (Yeşil, 2015: 143). Göktürklerde kurt dişi yani büyük annedir (Ögel, 1995: 115), Oğuz Kağan Destanında ise yol göstericidir. Oğuz Kağan sefere çıktığında çadırına güneş gibi bir ışık girmiş, ışıktan gök tüylü ve gök yeşili büyük bir erkek kurt çıkıp Oğuz'a rehberlik yapmıştır (Bang ve Arat, 1936: 19). Kurt, sözlü edebiyat ürünlerinden olan atasözlerinde de en fazla karşılaşılan hayvanlardan biridir. Kitâb-ı Atalar Sözi adlı eserde de en çok sembolize edilen hayvanlardan biridir. Bu durum Türklerin kurtla olan bağıyla doğrudan ilişkilendirilebilir. Eserde kurtla ilgili atasözlerine şu örnekler verilebilir:

Atasözü 1: "Asi kuzuya kurt yetmez." (Böler, 2022: 182).

Sembolik değeri: "Kuzu genellikle nahifliği, şirinliği, zarifliği simgelerken kurt gücü, öfkeyi, korkuyu, gözü karalığı temsil eder. Bu atasözünde kuzu da kurt da asilik ve öfke yönünden insanı temsilen kullanılmış sembollerdir. Ancak sembol olan kurt ve kuzu arasında bir rol değişimi söz konusudur."

Açıklaması: "Dik başlı kimselerin karşısında en güçlüler dâhi duramaz." (Böler, 2022: 182).

"Kurt, yürümekten, koşmaktan pervası etmez ama sürüden azan kuzu can korkusuyla o kadar koşar ki kurt bile yetişemez." (İzbudak, 1936: 60).

Atasözü 2: "Ayuyı belinlet, temâşaya bak; kurdu belinlet kefen yarakla." (Böler, 2022: 188).

Sembolik değeri: "Bu atasözünde ayı; kaba saba, cahil ama beden gücüne sahip kimseleri; kurt ise daha çok akıllı ve gururu temsilen kullanılmıştır."

Açıklaması: "1. Kızdırılan bir ayı, kendisini kızdıran kimseler karşısında gülünç durumlara düşer. Kızdırılan bir kurt ise kendini kızdıranların canına kastetmekten geri durmaz. 2. Bilgisiz ve kaba bir kimse kızdırıldığında gülünç durumlara düşer; gururuna düşkün bir kimse kızdırıldığında ise kendisini kızdıranların canına okur." (Albayrak, 2009: 207).

Atasözü 3: "Kurda ayak assı etmez ,örusbiye <ögüt assı etmez> (Böler, 2022: 303).

Sembolik değeri: "Bu atasözünde kurt; zarar vermek için bir hedefe odaklanmış kimseleri temsilen kullanılmıştır."

Açıklaması: "Niyeti kötü olan kimselere hiçbir şey engel olamayacağı gibi ögüt de fayda vermez." (Böler, 2022: 303).

Atasözü 4: "Kurd enügi yine kurd olur." (Böler, 2022: 303).

Sembolik değeri: "Bu atasözünde soya çekim vurgulanmış; kurt kelimesiyle güçlü, akıllı, savaşçı insanlar kastedilmiştir."

Açıklaması: "Her canlı kendi soyunun özelliklerini taşır." (Albayrak, 2009: 680).

Atasözü 5: "Kurdu basmağa kurd bigi köpek gerek." (Böler, 2022: 304).

Sembolik değeri: "Kurt, bu atasözünde olumsuz tipleri sembolize etmek için kullanılmıştır."

Açıklaması: “Toplumdaki kötülükleri yok etmek için onların yaptığı kötülüklerden daha büyük kötülük yapabilecek güce sahip olmak gerek.” (Albayrak, 2009: 678).

Atasözü 6: “Kurdıla koyun döst olmaz.” (Böler, 2022: 304).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde de kurt; saldırgan, güçlü olumsuz kişileri temsil etmektedir.”

Açıklaması: “Kötü, saldırgan, zalim kimselerle uysal, kimsenin işine karışmayan kimselerin bir arada yaşaması mümkün değildir.” (Albayrak, 2009: 680).

Atasözü 7: “Kurduñ boynu yoğun olduğu için kimseye inanmaz.” (Böler, 2022: 304).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde kurt, kendi işini kendisi halleden insanları kastedecek şekilde kullanılmıştır”

Açıklaması: “İşini başkasının gücüne değil, kendi gücüne güvenerek yapan insan hem üzülmez, hem de arzuladığı sonucu elde eder.” (Albayrak, 2009: 678).

Atasözü 8: “Usulî sakla sıpayı, kurt yemeye.” (Böler, 2022: 350).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde kurt, zarar gelebilecek insanları temsilen olumsuz bir anlama sahiptir.”

Açıklaması: “Kuralına uygun biçimde yapılan iş başa gelebilecek zararı engeller.” (Böler, 2022: 350).

Atasözü 9: “Yatur kurtdan yeler köpek yegdür.” (Böler, 2022: 357).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde kurt; güçlü ama tembel insanları temsilen kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Güçsüz olduğu hâlde, geçimini temin etmek için çalışıp didinen bir kimse, soylu ve güçlü olduğu hâlde çalışmayan kimselerden daha üstündür.” (Albayrak, 2009: 739).

Atasözü 10: “Kurt konşısın incitmez.” (Böler, 2022: 306).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde kurt; yine toplumdaki olumsuz tipleri karşılayacak şekilde sembolize edilmiştir.”

Açıklaması: “Türk-İslam anlayışı gereği, en kötü insanlar bile komşularını üzecek ya da kırarak tavırlardan kaçınır.” (Albayrak, 2009: 679).

“Bir kişi ne denli azgın ve kötü düşünceli olursa olsun yakınlarına dokunmaz.” (Aksoy, 1988: 378).

Atasözü 11: “Kurt avın komaz.” (Böler, 2022: 306).

Sembolik değeri: “Kurt, bu atasözünde korkusuzluğu ve cesareti simgelemiştir.”

Açıklaması: “Güçlü ve korkusuz kimseler istediklerini elde ederler.” (Böler, 2022: 306).

“Kurt avını bırakmaz, mutlaka yakalar.” (İzbudak, 1936: 21).

Kaplan

Halk belleğinde kaplan da aslan gibi liderliği, hızı, gücü, asaleti temsil eden hayvanlardandır. Türkler arasında daha çok kaplan yerine *bars* ya da *yolbars* isimleri tercih edilir. Hun mezarlarında kaplan motiflerine rastlanır. Alp Er Tunga (Tonga) ismindeki Tonga kaplan demektir (Ögel, 1995: 535). Kaplan ayrıca Türklerde alplık simgesidir (Çoruhlu, 2011: 160).

Ancak Türk sözlü anlatılarda kaplana diğer hayvanlar kadar sık rastlanmaz. Bu durum Türklerin yaşam alanlarında kaplanlarla çok fazla etkileşime geçmemesiyle açıklanabilir. Kitâb-ı Atalar Sözi'nde de kaplanla ilgili sadece bir atasözünün bulunması bu durumu açıklamaktadır:

Atasözü 1: "Kaplan bigi buludla talaşma." (Böler, 2022: 282).

Sembolik değeri: "Kaplan, bu atasözünde mantıksız iş yapan kişileri temsilen kullanılmıştır."

"Sana zararı dokunmak ihtimali olmayan kimselerle uğraşmak, hasmını bulamayan kaplanın bulutlara karşı haykırmasına benzer." (İzbudak, 1936: 55).

Domuz

Türk kültüründe domuz kötü bir ruh olarak bilinir ve eskiden beri domuzun eti yenilmez. Dolayısıyla Türklerin hayatında domuz iyi bir yer tutmaz (Ögel, 1995: 541). Kitâb-ı Atalar Sözi'nde de domuz genellikle kötü ve pis bir hayvan olarak yer almış; atasözlerinde olumsuz insan tiplerini temsilen kullanılmıştır:

Atasözü 1: "Toñuzdan bir kıl çekmek assıdır." (Böler, 2022: 344).

Sembolik değeri: "Bu atasözünde domuz, kötü insanları temsilen kullanılmıştır."

Açıklaması: "Kötülüğü alışkanlık edinmiş kimseleri kimi zaman küçük bir zarara uğratmanın bile topluma faydası vardır." (Albayrak, 2009: 364).

Atasözü 2: "Toñuzdan bir okı esirgeme." (Böler, 2022: 344).

Sembolik değeri: "Bu atasözünde de domuz; kötü, olumsuz insan tiplerini sembolize etmiş ve bu insanları zarara uğratmak gerektiği vurgulanmıştır"

Açıklaması: "Kötülüğü alışkanlık hâline getirmiş kimseleri küçük bir zarara uğratmanın dâhi faydaları vardır." (Böler, 2022: 344).

"Domuzdan bir kurşun esirgenmez." (İzbudak, 1936: 54).

Atasözü 3: "Toñuzı basmayınca göği görmez." (Böler, 2022: 344).

Sembolik değeri: "Bu atasözünde de domuz kötü insanları temsilen kullanılmıştır."

Açıklaması: "Anlayacakları biçimde konuşmadıkça ya da davranmadıkça kötü insanlar ıslah olmazlar.

Domuz sırtüstü yatırılmadıkça gökyüzünü göremez." (İzbudak, 1936: 58).

Atasözü 4: "Yavuz baş issine toñuz gütdürür." (Böler, 2022: 358).

Sembolik değeri: "Bu atasözünde domuz gütmek, kötü iş yapmak anlamında kullanılmıştır."

Açıklaması: "Hırçın, öfkeli insanlar kendilerini zor durumlara düşürürler. Kötü insanlar yakın çevrelerini çok zor durumlara düşürür." (Albayrak, 2009: 879).

Tilki

Altay ve Yakutlarda tözler arasında yer alan tilki; Türk kültüründe koruyucu ruhlardan biri sayılmaktadır. Bundan dolayı Şaman başlıklarında tilki postuna da yer verilir. Çeşitli hikâye ve efsanelerde ise avcıları ölüme çekmek isteyen bir kötü ruhtur. İslamiyet'te tilki daha çok yalancılığın, hilekârlığın, korkaklığın ve kurnazlığın simgesi olmuştur (Çoruhlu, 2011: 181-182). Dede Korkut Kitabı'nda "Yedi dere kokuların tilki bilir." (Ergin, 1989: 75) ifadeleriyle

tilkinin çok gezmesine vurgu yapılır. Türk kültüründe; zekâsı, çevikliği, kurnazlığı, hilekârlığı simgeleyen tilki sembolü; Kitâb-ı Atalar Sözi'nde iki atasözünde karşımıza çıkar:

Atasözü 1: "Dilkü ne kadar çevük ise bir gün boğazı ele vürür." (Böler, 2022: 230).

Sembolik değeri: "Bu atasözünde tilki, kurnazlığı temsilen kullanılmıştır."

Açıklaması: "Kurnaz insan ne kadar yetenekli ve hareketli olursa olsun, yaptıklarının cezasını çekmek için bir gün mutlaka yakayı ele verir." (Albayrak, 2009: 832).

Atasözü 2: "Dilkü ne kadar yatarsa eñi ol kadar yeler." (Böler, 2022: 231).

Sembolik değeri: "Bu atasözünde tilki çeviklik özelliğiyle sembolize edilmiştir."

Açıklaması: "Çevik olmak için dinlenmesini de bilmek gerekir." (Böler, 2022: 231).

"Tilki ne kadar yatarsa yürüdüğü zaman onun acısını çıkarır, yine varacağı yere varır." (İzbudak, 1936: 60).

Ayı

Ayı; Türk mitolojisinde önemli bir yer tutmakla birlikte hiçbir zaman kartal, at ve kurt kadar önemli olmamıştır. Ayı orman tanrısı ya da orman ruhunu simgeler ve Orta Asya'daki tözlerden biridir. Ayı için, Başkurtlar gibi bazı Türk topluluklarında kullanılan kimi sözcükler "ata" anlamına gelir. Bazı şaman kıyafetlerinde ayıdan alınan kemikler yer alır. Ayı; kaba kuvveti, aptallığı ve kötü insanı simgeler (Çoruhlu, 2011: 162- 163). Türk destanlarında ayı, ancak aptal ve kötü bir hayvan olarak yer alır (Ögel, 1995: 533- 534). Kitâb-ı Atalar Sözi'nde sadece bir atasözünde ayıya yer verilmiştir:

Atasözü 1: "Ayuyı beliñlet, temâşaya bak; kurdı beliñlet,kefen yarakla." (Böler, 2022: 188).

Sembolik değeri: "Bu atasözünde ayı; kaba saba, cahil ama beden gücüne sahip kimseleri; kurt ise daha çok akli ve gururu temsilen kullanılmıştır."

Açıklaması: "1. Kızdırılan bir ayı, kendisini kızdıran kimseler karşısında gülünç durumlara düşer. Kızdırılan bir kurt ise kendini kızdıranların canına kastetmekten geri durmaz. 2. Bilgisiz ve kaba bir kimse kızdırıldığında gülünç durumlara düşer; gururuna düşkün bir kimse kızdırıldığında ise kendisini kızdıranların canına okur." (Albayrak, 2009: 207).

2.2.3. Küçükbaş Hayvanlar (Koyun- Kuzu- Keçi-Oğlak)

Göçebe Türk kültüründen günümüze kadar akseden en önemli mesleklerden biri hayvancılıktır. Etinden, sütünden, yününden ve her türlü nimetinden faydalanılabilen koyun, kuzu, koç, keçi, oğlak gibi hayvanların genel adı davar ya da küçükbaş hayvandır. Türk kültüründe koyun ve koç Gök Tanrı'ya sunulan kurbanlar arasındadır. Koyun ve keçi yer tanrısının da hayvanı sayılmış ve özellikle matem törenlerinde kurban edilmiştir. İslamiyet'ten sonra koyun; sükûnet, huzur ve barışı temsil etmiştir (Çoruhlu, 2011: 174-175). Küçükbaş hayvanlar, insanlarla olan yakın bağlarından dolayı toplumun sözlü belleğinin en zengin verimlerinden olan atasözlerine de simge olarak yansımıştır. Kitâb-ı Atalar Sözi adlı eserde de bu yansımaları görmek mümkündür:

Davar

Atasözü 1: "Gün variken davaruñ eve getir." (Böler, 2022: 264).

Sembolik değeri: "Davar, bu atasözünde yapılan bir işi simgelemek için kullanılmıştır."

Açıklaması: “İnsan, işlerini en uygun ve en emin zamanda yapmalı.” (Albayrak, 2009: 489).

“İşlerini en uygun ve en güvenli zamanda yap.” (Aksoy, 1988: 296).

Atasözü 2: “Hüyn bilmedüğüñ davaruñ ardına dolanma” (Böler, 2022: 271).

Sembolik değeri: “Davay, bu atasözünde huyu bilinmeyen insanları temsilen kullanılmıştır.”

Açıklaması: “İnsan tanımadığı kimselerle bir arada bulunmaktan kaçınmalı.” (Albayrak, 2009: 537).

Kuzu

Atasözü 1: “Arkın meleyen de bulur katı meleyen de kuzusın” (Böler, 2022: 181).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde kuzu, evladı sembolize etmiştir.”

Açıklaması: “Ebeveynler hangi koşulda olursa olsun evlatlarını yalnız bırakmaz, onların yanında olur ve onları himaye ederler.”

“Yavaş meleyen koyun da kuzusunu bulur, hızlı meleyen de.” (İzbudak, 1936: 26).

Koyun

Atasözü 1: “Bir koyuna ve biñ koyuna dahi bir çöban gerek.” (Böler, 2022: 210).

Sembolik değeri: “Koyun, bu atasözünde birinin emri altında çalışan insanları temsilen kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Çok küçük bir işin yürüyebilmesi için bir insana ihtiyaç duyulduğu gibi, büyük işlerin yürümesi için de yine o işi yönetecek bir insana ihtiyaç vardır.” (Albayrak, 2009: 260).

Atasözü 2: “Sayılı koyunu kurt yemez.” (Böler, 2022: 328).

Sembolik değeri: “Koyun; bu atasözünde sayısı, miktarı, hesabı bilinen herhangi bir malı ya da parayı temsil etmektedir.”

Açıklaması: “Sayısı belirlenerek birine teslim edilmiş olan mal, teslim alınan tarafından iyi korunur.” (Albayrak, 2009: 777).

“Miktarı saptanarak bir kimseye teslim edilmiş olan eşya iyi korunur.” (Aksoy, 1988: 423).

Atasözü 3: “Yüz koyunludan yüzi berk yëgdür.” (Böler, 2022: 369).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde yüz koyunlu ifadesi, o günün şartlarında zenginliği temsilen kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Zengin olan birindense, sağlam karakterli birisi daha iyidir.” (Albayrak, 2009: 907).

Atasözü 4: “Koyuna gücile varan köpek assı eylemez” (Böler, 2022: 301).

Sembolik değeri: “Koyun bu atasözünde yapılan işi temsil eder.”

Açıklaması: “Gönülsüz yapılan bir işten, beklenen sonucun alınması mümkün değildir.” (Albayrak, 2009: 480).

Atasözü 5: “Koyun çöbansuz olmaz.” (Böler, 2022: 301).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde koyun, insan topluluğunu sembolize eder.”

Açıklaması: “Her toplumun mutlaka bir yöneticiye, yönetici kurumlara ihtiyacı vardır.” (Albayrak, 2009: 659).

Atasözü 6: “Koyunu yüze yetür, el anı biñe yetürür.” (Böler, 2022: 301).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde koyun, bir kişinin malını, parasını ifade etmek üzere kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Çalışıp kazanarak belli bir varlık edinen kimselerin varlığını halk abartarak olduğundan daha fazla gösterir.” (Albayrak, 2009: 660).

Atasözü 7: “Köpeksüz çobanuñ koyunun kurd yer.” (Böler, 2022: 302).

Sembolik değeri: “Koyun, burada yönetilen insanları temsil etmektedir.”

Açıklaması: “Yöneticisi olmayan toplumlar, düşmanları tarafından yok edilmeye çalışılır.” (Albayrak, 2009: 665).

Keçi/Oğlak

Atasözü 1: “Keçi yatduğı yeri eşür yatur.” (Böler, 2022: 287).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde keçi, bulunduğu yere sahip çıkan insan yerine kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Kişi evine, çalıştığı iş yerine, bulunduğu herhangi bir yere iyi bakmalı, buraları hor kullanmamalı.” (Albayrak, 2009: 615).

Atasözü 2: “Keçiye bıçak çalicek oğlak buçakda osurur” (Böler, 2022: 288).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde keçi; bir ailenin ya da toplumun büyüklerini, önde gelenlerini ifade ederken oğlak ise o ailenin ya da toplumun küçüklerinin yerine kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Büyüklere gerekli dersin verilmesi küçüklerin de aynı dersi fazlasıyla almalarına sebep olur.” (Albayrak, 2009: 616).

Atasözü 3: “Keçiye canu kayusu, kasaba yağ kayusu.” (Böler, 2022: 288).

Sembolik değeri: “Keçi, bu atasözünde sıkıntıda olan insanı ifade etmek için kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Bir insandan bir şey çıkmazsa, başka insan bir şey kazanamaz. Bundan dolayı karşılıklı ilişkilerde herkes çıkarını düşünür.” (Albayrak, 2009: 615).

“Değişmez bir kuraldır: Bir kişi önemli bir kaybindan dolayı çırpınıp kıvranırken başka bir kişi bu durumdan ne kadar çok yararlanabileceğini düşünür.” (Aksoy, 1988: 354).

2.2.4. Kuşlar (Karga- Kuzgun- Doğan-Devekuşu- Leylek- Serçe- Saksagan- Bildircin)

Kuşlar, tabiat unsurlarından biri olarak Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. İslamiyet öncesinde bazı Türk toplulukları kuşları ongun saymışlardır. Kuş, aynı zamanda ruhu simgelemesi yönüyle de sık sık kullanılmıştır. Altay yaratılış destanında Tanrı Ülgen kuş biçimindedir. Şamanizm’de kuşlar koruyucu ruh olarak bilinir. Ayrıca şamanların kaz, karga, baykuş, kuğu suretine girdiği bilinmektedir. Yapılan kazılarda birçok kuş tasvirine rastlanması da Türklerin hayatında kuşların önemini göstermektedir (Çoruhlu, 2011: 176-177). Binlerce kuş çeşidi içerisinde; insanlarla arasında en çok etkileşimi olan kuşlar, toplumun sözlü ve yazılı edebî ürünlerine de yansımıştır. Kitâb-ı Atalar Sözi’nde de kuş sembolizminin örnekleri görülmektedir:

Kuş

Atasözü 1: “Bir kuş bir çalıya sığınır, sen bir çaluca olmaduñ mı?” (Böler, 2022: 211).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde kuş; muhtaç durumdaki insanları sembolize etmiştir.”

Açıklaması: “Zor durumda kalan ve yardım edecek kimsesi bulunmayan kimselere yardımda bulunmak gerekir.” (Albayrak, 2009: 260).

Atasözü 2: “Kulaguzsuz kuş uçmaz.” (Böler, 2022: 302).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde, kulaguzsuz kuş ifadesiyle yol gösteren kimsesi olmayan insanlar kastedilmiştir.”

Açıklaması: “Çok kolay gibi görünen işlerde bile rehberi olmazsa insan başarılı olamaz.” (Albayrak, 2009: 629).

“Rehbersiz yola gidilmez.” (İzbudak, 1936: 13).

Atasözü 3: “Kuş iki kanad bir kuyruk, aña dahı yel buyruk.” (Böler, 2022: 307).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde kuş, pek çok imkâna, güce sahip olsa bile üstünde birileri olan kimseleri temsilen kullanılmıştır.”

Açıklaması: “1. Hiçbir insan kendi başına buyruk değildir; her insanın yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olduğu kimseler vardır. 2. İnsanın yaptığı işlerde yükselip ileri gitmesi bilgiye ve paraya bağlıdır ama bunlar yanında insanın gayreti de gerekir.” (Albayrak, 2009: 684).

“Kuş iki kanatla bir kuyruktan ibarettir; uçuşunda da rüzgâra tâbidir.” (İzbudak, 1936: 43).

Atasözü 4: “Kuş ola, etin yeyeler; kuş ola, et yedüreler.” (Böler, 2022: 307).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde kuş; ezen ve ezilen insanları temsilen kullanılmıştır.”

Açıklaması: “İnsanların tavrı her insana karşı aynı değildir. Bazı insanlara hizmet edildiği hâlde, bazı insanlar da acımasızca en ağır işlerde çalıştırılır.” (Albayrak, 2009: 684).

“Öyle kişiler vardır ki acımadan en ağır işte kullanılır. Öyle kişiler de vardır ki, iş gördürmek şöyle dursun, biz ona hizmet ederiz.” (Aksoy, 1988: 381).

Atasözü 5: “Çevik kuş iki ayagında<n> tutulur” (Böler, 2022: 219).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde çevik kuş ifadesiyle, kendini yaptığı işte en iyi gören insanları sembolize etmek üzere kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Sürekli tetikte bulunan birini yenmek zor olmakla beraber, böyle birinin yenilgisi, kurtulamayacağı kadar feci olur.” (Albayrak, 2009: 300).

“Çevik kuş, çevikliğine rağmen tuzağa iki ayağından tutulur; bazen ihtiyatlı, akıllı adam, dikkatsiz kimseden ziyade felakete uğrar.” (İzbudak, 1936: 13).

Atasözü 6: “Gözsüz kuşuñ yuvasın Tañrı Te‘ala yapar.” (Böler, 2022: 262).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde kuş; garip, güçsüz insanları temsil etmektedir.”

Açıklaması: “Allah her zaman güçsüzlere yardım eder.” (Albayrak, 2009: 484).

“Garip ve kimsesiz kişileri Allah darda bırakmaz.” (Aksoy, 1988: 283).

Karga

Atasözü 1: “Biñ kargaya bir sapan taşı yeter.” (Böler, 2022: 204).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde karga, korkak insanları simgelemektedir.”

Açıklaması: “Korkak insanlardan birini korkutmak, diğerlerinin de korkması için yeterlidir.” (Albayrak, 2009: 248).

Kuzgun

Atasözü 1: “Bir kara kuzgun agar<ur> mı dër.” (Böler, 2022: 210).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde kara kuzgun, insanların değişmeyen niteliklerini ifade etmek için kullanılmıştır.”

Açıklaması: “İnsanların -iyi ya da kötü- karakteristik özellikleri değişmez.” (Böler, 2022: 210).

“Kara yıkanmakla ağarmaz.” (İzbudak, 1936: 31).

Çaylak

Atasözü 1: “Çaylaga sormışlar: ‘Anasın koyup yavrısın neye kaparsın?’, ‘Àvızı kulaguma hoş gelür.’ demiş.” (Böler, 2022: 219).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde çaylak; kendinden zayıf olanları keyfi olarak ezen kişileri temsilen kullanılmıştır.”

Açıklaması: “İnsanın yaptığı her iş, bir amaca yönelik olmalıdır. Amaçsız ya da keyfi olarak yapılan işler toplum tarafından hoş karşılanmaz.” (Albayrak, 2009: 299).

Devekuşu:

Atasözü 1: “Devekuşına ‘yük getir.’ demişler, ‘Ben kuşam.’ demiş. ‘Uç’ demişler, ‘Deve uçar mı?’ demiş.” (Böler, 2022: 227).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde devekuşu, duruma göre davranan insanları ifade etmek için kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Tembel insanlar kendilerine verilen bir işi yapmamak için akla gelmedik bahaneler bulurlar.” (Albayrak, 2009: 346).

Leylek

Atasözü 1: “Kavm yokluğundan leglege sala verevüz.” (Böler, 2022: 286).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde leylek, aslında değersizken nitelikli insan yokluğunda değer kazanan kişileri ifade etmek için kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Toplumda düzgün insan bulmak zorlaştığı için olmayacak kişilere adam gözüyle bakıldığını anlatır.” (Böler, 2022: 286).

Doğan

Atasözü 1: “Kutsuz kuşuñ yuvası toğan yanında olur.” (Böler, 2022: 308).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde, kutsuz kuş ifadesiyle bahtsız insanlar kastedilmiştir. Toğan ise zarar verebilecek insanları temsilen kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Talihsiz kimseler her an kendilerine kötülük yapabilecek kimselerle yan yana bulunmak mecburiyetinde kalırlar.” (Albayrak, 2009: 685).

“Talihsiz kişi, her an kendisine saldıracak güçlü kimselerle yan yana bulunur.” (Aksoy, 1988: 381).

Saksağan

Atasözü 1: “Saksağan tanayı atası canı-çun mı bitler?” (Böler, 2022: 326).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde saksagaan, çıkarıcı insanı sembolize eder.”

Açıklaması: “Hiç kimse çıkarı olmadan, babasının hayrına, yani başkasına boşuna hizmet etmez, iş görmez.” (Albayrak, 2009: 600).

“Bir kimse başkasına hizmet ediyorsa bunda kendisinin de bir çıkarı vardır.” (Aksoy, 1988: 345).

Serçe

Atasözü 1: “Serçeye çibık beredür.” (Böler, 2022: 329).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde serçe; zavallı, yardıma muhtaç kimseleri temsilen kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Güçsüz kimseler en küçük bir olumsuzluktan bile fazlaca etkilenirler.” (Albayrak, 2009: 783).

“Güçsüz kişiye en küçük sarsıntı yıkım nedeni olur” (Aksoy, 1988:425).

Bıldırcın

Atasözü 1: “Kamu kuşlar uçar, nesne yok; bıldırcın uçdı, elverdi, dur.” (Böler, 2022: 281).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde bıldırcın, yaptığı hareket toplumun gözüne batan insanları temsil etmektedir.”

Açıklaması: “Herkesi rahatlıkla yaptığı bazı işlere kimse ses çıkarmazken, toplumdaki belli kişiler aynı işi yaptıklarında tahmin edilemeyen tepkilere ve dedikodulara neden olur.” (Albayrak, 2009: 591).

“Bütün kuşlar mütemadiyen uçar da kimse bir şey söylemez, bıldırcın bir defa uça ‘uçtu uçtu’ derler.” (İzbudak, 1936: 16).

“Bütün kuşlar uçar da kimse bir şey demez, bıldırcın uçunca ‘yetişir’, denir.” (Oy, 1972: 202).

2.2.5. Kümes Hayvanları (Horoz- Tavuk- Kaz)

Türk toplum hayatında kümes hayvanları da önemli bir yer tutar. Türk kurganlarından çıkarılan eserlerdeki horoz ve tavuk figürleri muhtemelen onların koruyucu birer simge olmasına işaret eder. Türklerde altın tavuk, hükümdar ailesini; gümüş tavuk ise diğer soyluları temsil eder. Ayrıca Türk kozmolojisinde tavuk ve horoz barışın sembolüdür (Çoruhlu, 2011: 171). Kitâb-ı Atalar Sözi’nde de kümes hayvanlarının sembol olarak kullanıldığı üç atasözü tespit edilmiştir:

Horoz

Atasözü 1: “Hurüsca ‘akluñ yoğ mı vağtında ötesin.” (Böler, 2022: 270).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde horoz, işini vaktinde yapan insanı temsilen kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Her işi vakti geldiğinde yapmak gerekir.” (Albayrak, 2009: 535).

Atasözü 2: “Hurüs çoğ olcağ sabah bulunmaz.” (Böler, 2022: 270).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde horoz, bir konuda söz sahibi insanları ifade etmek için kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Bir konu üzerinde söz söyleyen çok olursa sonuca varmak gecikir.” (Aksoy, 1988: 316).

Tavuk/ Kaz

Atasözü 1: “Konşu tavığı konşıya kaz görünür.” (Böler, 2022: 299).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde tavuk, değeri düşük olan bir malı; kaz ise değeri fazla olan bir malı simgeler.”

Açıklaması: “Komşunun malı, komşuya çok değerli görünür.” (Albayrak, 2009: 653).

“Başkasının malı, bize olduğundan daha değerli görünür. Oysa aynı şey bizde de vardır ama başkasınınkini bizimkinden üstün buluruz.” (Aksoy, 1988: 368).

2.2.6. Ev Hayvanları (Kedi- Köpek)

Evcil olarak toplum hayatında yer alan kedi ve köpek, insanların en çok etkileşimde bulunduğu hayvanlardır. Kurganlarda kediyle ilgili tasvirlerle rastlanması kedinin eski dönemlerden beri Türk kültüründe yer aldığını göstermektedir. Altay Türklerinde kötü ruhların kedi, köpek, yılan gibi hayvanların kılığına girebildiğine inanılır. İslamiyet’ten sonraki Türk kültüründe kedi, Hz. Muhammed’le ilişkilendirilmiş ve kediden olumlu bahsedilmiştir. Kediler fedakâr ve sağlam karakterli hayvanlar olarak değerlendirilmiştir (Çoruhlu, 2011: 173- 174). Ögel’e göre ise kedi, yerleşik kültürün ve şehir hayatının ev hayvanıdır (Ögel, 1995: 543). Köpek ise mitolojik anlatılarda daha çok karşılaşılan bir hayvandır. Altay yaratılış mitinde köpek vazifesini yapmayan ve lanetlenenler arasındadır. Mitolojide zayıf şamanlar köpek kılığında gösterilir ve köpek yer altına inerken kullanılır. Oğuz Kağan Destanında köpek başlı insanların kavmiyle (it barak) mücadele edilir. Eski devirlerde köpek bu şekilde olumsuz anlamlara sahipken bazı Türk topluluklarında önemli sayılan Kumayık, Barak, Kıtırmir gibi köpekler de mevcuttur (Çoruhlu, 2011: 178- 179). Yerleşik hayatla birlikte köpeğin önemi artmış; bekçilik, sadakat ve dostluğun sembolü olarak görülmüştür. Sözlü edebiyat ürünlerinde ise bazen alegorik olarak kullanılmış; birinin emrinde olup onun her işine koşturana zayıf karakterli insanlar için köpek ya da it benzetmesi yapılmıştır. Kitâb-ı Atalar Sözi’nde de kedi ve köpek sembolizmi dikkat çeker:

Kedi

Atasözü 1: “Kedinün usluluğı sıçan görincedür.” (Böler, 2022: 288).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde kedi, gücü ve atılganlığı fare ise tahrik etmeyi temsil eder.”

Açıklaması: “Güçlü ve atılgan kimselerin uslu durmaları, onları çileden çıkaracak olumsuz birtakım durumların ortaya çıkmasına kadardır.” (Albayrak, 2009: 617).

“Atılgan kişilerin sessiz ve eylemsiz durmaları, onları çileden çıkaran bir durum baş gösterince sona erer.” (Aksoy, 1988: 355).

Atasözü 2: “Kedinün yügrüğü samanlığa dek.” (Böler, 2022: 289).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde kedi; suç işleyen, olumsuz işler yapan kimse yerine kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Suçlu bir kimse ne kadar kaçarsa kaçsın, gideceği yer bellidir. Bir süre sonra yakayı ele vererek kanunun eline düşer.” (Albayrak, 2009: 617).

“Uygunsuz bir iş yapan kişi, ne kadar kaçarsa kaçsın, gideceği yerler bellidir. Az sonra yakayı ele verir.” (Aksoy, 1988: 355).

Köpek/ it

Atasözü 1: “Degirmene dadanan köpek dere sıyırdır.” (Böler, 2022: 223).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde köpek, bir davranışı alışkanlık hâline getiren kişileri simgeler.”

Açıklaması: “Bir insan tadını aldığı, hoşlandığı şeyi sık sık elde etmeyi alışkanlık hâline getirdiğinde, kendisine engel olmak mümkün değildir.” (Albayrak, 2009: 329).

Atasözü 2: “İsüz eve it buyruk.” (Böler, 2022: 276).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde it; aşağılık, değersiz kimseleri temsil eder.”

Açıklaması: “Aklı başında ve bilgili kimselerin sahip çıkıp yapmadığı bir iş, aşağılık kimselerin elinde kalır.” (Albayrak, 2009: 540).

“Kimsenin ilgilenmediği, benimsemediği, sahip çıkmadığı işler üzerinde değersiz kişiler egemenlik kurarlar.” (Aksoy, 1988: 420).

“Sahipsiz evin amiri (efendisi) köpektir.” (İzbudak, 1936: 54).

Atasözü 3: “İt ağzın kemik tutar.” (Böler, 2022: 277).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde de it olumsuz insan tipini sembolize eder.”

Açıklaması: “Taşkınlık yapan kötü niyetli kimselerin bu tutumu kendilerine küçük bir menfaat sağlanarak önlenebilir.” (Albayrak, 2009: 567).

“Aşağılık kişinin ağzını kapamak için ona bir çıkar sağlamak yeter.” (Aksoy, 1988: 332).

Atasözü 4: “İt degdigile deñiz murdar olmaz.” (Böler, 2022: 277).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde it; kendini bilmez, kötü, olumsuz insanı anlatmak için kullanılmıştır.”

Açıklaması: “İyiliksever ve güçlü bir insan, kendini bilmez bazı kimselerin kötü demesiyle kötü olmaz.” (Albayrak, 2009: 567).

Atasözü 5: “İt etmekden kaçmaz.” (Böler, 2022: 278).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde it; menfaatçi, aşağılık kimseleri temsilen kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Aşağılık kimseler menfaat temin edecekleri yerden ayrılmak istemezler.” (Albayrak, 2009: 569).

Atasözü 6: “İti añ, ağacı yanuña ko.” (Böler, 2022: 278).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde it; uğursuz, kötü insanları simgelemektedir.”

Açıklaması: “Karaktersiz, aşağılık kimselerin yapacakları kötülöklere karşı daima tetikte olmak gerekir.” (Albayrak, 2009: 572).

Atasözü 7: “Yavuz it üre üre ağıla kurt düşürür.” (Böler, 2022: 358).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde it; geveze, yaygaracı insan tipini sembolize eder.”

Açıklaması: “Kötü insanlar gevezelikleri yüzünden büyük zararlara neden olurlar.” (Albayrak, 2009: 879).

Atasözü 8: “İt üni göge ağmaz.” (Böler, 2022: 278).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde de it olumsuz insan tipini simgelemektedir.”

Açıklaması: “Kötü, karakersiz kimseler hiçbir zaman güzel, takdire değer bir şöhrete sahip olamazlar.” (Albayrak, 2009: 570).

“Köpeğin sesi göge yükselmez. Köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağar.” (İzbudak, 1936: 64).

2.2.7. Diğer Hayvanlar (Sıçan,-Tavşan-Yılan-Bit-Porsuk)

Bu bölümde, Kitâb-ı Atalar Sözi’nde yer alan ancak herhangi bir sınıflamaya dâhil edilmemiş hayvanların atasözlerindeki sembolik kullanımları üzerinde durulmuştur:

Sıçan

Atasözü 1: “Sıçan inine sığmaz, g.tine kabak asar.” (Böler, 2022: 330).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde sıçan; ne yaptığını bilmeyen ve kendi kendini zor duruma sokan insanları anlatmak üzere kullanılmıştır.”

Açıklaması: “1. Zor bir durumda olduğu hâlde, durumunu daha da zorlaştıracak birtakım eylemlere girişen kimselerin durumunu belirtmek için kullanılan bir atasözüdür. 2. Gideceği yerde misafir olarak kabul edileceğinden emin olmadığı hâlde, yanına başkalarını da almak sonucu zorda kalan kimselerin bu durumunu belirtmek için kullanılan bir atasözüdür.” (Albayrak, 2009: 786).

Atasözü 2: “Sıçan sidüğü deñize fayidedür.” (Böler, 2022: 330).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde sıçan, küçük fırsatları ifade etmek için kullanılmıştır.”

Açıklaması: “İnsan, karşısına çıkan fırsatları küçük diye elinin tersiyle itmemeli, küçük büyük her fırsatı değerlendirme yoluna gitmelidir.” (Albayrak, 2009: 452).

Tavşan

Atasözü 1: “Tavşanuñ erkegin sözi geçen bilir.” (Böler, 2022: 341).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde erkek tavşan metaforu; sözünü geçiren, dediğini yaptıran insan için kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Dediklerini yaptırabilen kişi, kendisiyle benzer özelliklere sahip olanları kolayca tanır.

Tavşana sözü geçen, onun erkeğini dişisini de bilir.” (İzbudak, 1936: 11).

Atasözü 2: “Kime tavşan yarar, kime kurt...” (Böler, 2022: 293).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde tavşan; insanların gereksinimi olan herhangi bir şeyi ifade etmek için kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Her insanın zamana ve koşullara göre farklı gereksinimleri vardır.” (Böler, 2022: 293).

Yılan

Atasözü 1: “Yılan kanda egilürse egilür, ini kapusunda doğrulur.” (Böler, 2022: 263).

Sembolik değeri: “Bu Atasözünde yılan, başkalarına karşı dürüst olmasa da kendi çevresine doğru davranan insanları temsilen kullanılır.”

Açıklaması: “Yılan dolaştığı yerlerde ne kadar eğri büğrü yürürse de deliğine gelince doğrulur.” (İzbudak, 1936: 60).

“Yabancılarla ilişkisinde dürüst davranmayan kişi yakınlarına karşı doğruluktan ayrılmaz.” (Aksoy, 1988: 475).

Atasözü 2: “Yılanı yumşak dèyü el sunma.” (Böler, 2022: 362).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde yılan; yumuşak huylu görünen kötü insanları sembolize eder.”

Açıklaması: “İnsan yumuşak huylu görünen kötü karakterli kimselere karşı gerekli önlemleri almaktan kaçınmamalı. Aksi hâlde yumuşak huylu görünen kötü karakterli kimseler insanı çeşitli kötülüklerle karşı karşıya bırakır.” (Albayrak, 2009: 892).

“Kişi, yumuşak huylu görünen herkese aldanmamalı, zararsız sanılan her şeye yanaşmamalı; tehlikeli bir durumla karşılaşabileceğini düşünmelidir.” (Aksoy, 1988: 475).

Bit

Atasözü 1: “Kurı gayret âdemi bitli eyler.” (Böler, 2022: 304).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde bitli eyleme ifadesi; hasta etme, rahatsız etme anlamlarıyla kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Sonuç alınamayacak işlere girişmek, insanı boşuna yorar ve acınacak duruma düşürür.” (Albayrak, 2009: 682).

Atasözü 2: “Bezirgânı bit yèr, kazandüğün at yèr.” (Böler, 2022: 196).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde bit; menfaatçi, asalak insanları simgeler.”

Açıklaması: “Bazı insanların ve onların servetlerinin menfaat düşkünü kişiler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kullanılmasını anlatır.” (Böler, 2022: 196).

Porsuk

Atasözü 1: “Digrenden korkan porsuk hirmán yanında n’eyler.” (Böler, 2022: 230).

Sembolik değeri: “Bu atasözünde porsuk; risk almaktan korkan insanı anlatmak için kullanılmıştır.”

Açıklaması: “Karşılaşacağı zorlukları göz almayan kimseler, hiçbir işe girişmez.” (Albayrak, 2009: 357).

SONUÇ

Türk kültürünün anonim sözlü ürünleri olan atasözleri, binlerce yıllık birikim, tecrübe ve gözlem sonucu oluşarak günümüze kadar ulaşmıştır. İnsanlar bu gözlem ve tecrübelerini gelecek nesillere aktarmak için atasözlerini oluşturmuşlar ve bunu yaparken de sembollerden

faydalanmışlardır. Bir sözü direkt söylemek yerine metaforlarla ifade etmeyi tercih etmişlerdir. Bu da söylenenlerin daha etkili ve sözün kalıcı olmasını sağlamıştır.

İnsanlar; atasözlerini oluştururken kullandıkları sembolleri, muhatap oldukları ve bağ kurdukları ekolojik çevreden faydalanmak suretiyle üretmişlerdir. Çünkü bir sözün yerine sembol kullanmak için o sembolün niteliğinin asıl kavramla uyumlu olması ve bütünleşmesi şarttır. O nedenle Türk insanı da kendi irfanını ortaya koyan atasözlerini meydana getirirken bilmediği, tanımadığı, karşılaşmadığı varlıkları değil; çevresindeki yakın ilişki hâlinde olduğu varlıkları sembol hâline getirmiştir. Anlatmak istediklerini bu semboller sayesinde daha etkili bir şekilde muhatabına ulaştırmışlardır. İnsanlar bazen direkt söyleyemedikleri, anlatamadıkları ya da söylemek istemedikleri sözleri atasözlerindeki bu sembolleri kullanarak iletmışlerdir. Aslında bu sembollerde anlatılmak istenenler genelde insana dairdir ve insanlara verilecek mesajlar bitki ve hayvanlar üzerinden iletilmiştir.

Çalışmada *Kitabı Atalar Sözi* adlı eserde yer alan atasözlerindeki bitki ve hayvanlar merkezli sembolizm üzerinde durulmuştur. Eserde 8 tane bitkinin ve 36 tane hayvanın sembolik olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Sembolik değer taşıyan 103 atasözü hayvan sembolizmine, 11 atasözü ise bitki sembolizmine örnek olarak kullanılmıştır. Bu bitki ve hayvanların geçmişten bugüne Türklerin sosyo-kültürel hayatı içerisinde önemli bir yerinin olduğu, Türklerin sosyo-kültürel açıdan bağ kurmadığı bitki ve hayvanlara atasözlerinde de yer vermediği saptanmıştır. Eserdeki atasözlerinde; en çok kullanılan bitki ve hayvan sembolleri ağaç, kurt, at, deve, kuş, koyun, eşek ve köpektir. Bu da atasözlerinin sosyal hayattaki yakın çevreden beslenerek gözlem ve tecrübe sonucu oluştuğunun bir kanıtıdır. Ayrıca en çok sembolize edilen bitki ve hayvanların Türk kültürü açısından da önemli hayvanlar olması, atasözlerinin kültür aktarımındaki rolünü de göstermektedir.

Çalışmanın inceleme kısmında öncelikle, atasözleri içerisinde sembolik değer taşıyan hayvanlar ve bitkilerin Türk kültüründeki ve sosyal yaşamındaki önemine değinilmiştir. Örnek alınan her atasözü, üç aşamada incelenmiştir. Birinci aşamada, atasözleri *Kitâb-ı Atalar Sözi*'nde yer aldığı şekliyle verilmiştir. İkinci aşamada her atasözündeki bitki ya da hayvanın neyi sembolize ettiğinden bahsedilmiştir. Üçüncü aşamada ise ele alınan atasözünün farklı kaynaklarda nasıl açıklandığı gösterilmiştir.

Sonuç olarak; Türk milletinin en önemli sözlü kültür miraslarından biri sayılan atasözleriyle ilgili ilk derlemelerden olan *Kitâb-ı Atalar Sözi* adlı eserde, bitki- hayvan sembolizminin etkili bir şekilde kullanıldığı görülmüştür. Atasözlerinin, Türk dilinin ve kültürünün en kıymetli sözlü ürünleri arasında yer almasında bu simgesel zenginliğin önemli bir etken olduğu; hayvanlar ve bitkilerin de bu simgesel zenginliğe büyük katkı sağladığı değerlendirilmiştir.

KAYNAKÇA

Aça, Mehmet (2005). "Türk İnanış ve Düşünüş Sistemlerinde Meyve". *Fikret Türkmen Armağanı* (Ed.: Gürer Gülsevin ve Metin Arıkan). İzmir: Kanyılmaz Matbaası, 11- 22.

Aksoy, Ömer Asım (1988). *Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü- I- Atasözleri Sözlüğü*. İstanbul: İnkılap Yayınları.

Albayrak, Nurettin (2009). *Türkiye Türkçesinde Atasözleri*. İstanbul: Kapı Yayınları.

Atalay, Besim (1985). *Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi*. Ankara: TTK Basımevi.

Ayverdi, İlhan. (2010). *Misalli Büyük Türkçe Sözlük*. İstanbul: Kubbealtı Lugatı.

Bang, Willy ve Arat, Reşit Rahmeti (1936). *Oğuz Kağan Destanı*. İstanbul: Burhaneddin Basımevi.

Bayat, Fuzuli (2004). "Uz-Ğuz- Oğuz Kavim Adının Etimolojisi". *Karadeniz Araştırmaları*. 3, 71-77

Böler, Tuncay (2022). *Kitâb-ı Atalar Sözi*. İstanbul: Kesit Yayınları

Cahit, Hüseyin (1314/1898). "Sembolizm 2-Timsâl-i Akli". *Servet-i Fünûn*, N.406, 247-250

Çınar, Ali Abbas (1993). *Türklerde At ve Atçılık*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Çobanoğlu, Özkul (2004). *Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü*. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

Çoruhlu, Yaşar (2011). *Türk Mitolojisinin Ana Hatları*. İstanbul: Kabalıcı Yayınları.

Çoruhlu, Yaşar (2019). *Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi*. Ankara: Ötüken Yayınları

Durand, Gilbert (1998). *Sembolik İmgelem*. (Çev. Ayşe Meral). İstanbul: İnsan Yayınları.

Durmuş, İlhami (1997). "Bozkır Kültürünün Oluşumu ve Gelişiminde At". *Gazi Üniversitesi EF Sosyal Bilimler Dergisi*. 2, 13-19.

Ergin, Muharrem (1989). *Dede Korkut Kitabı-I*. Ankara: TTK Basımevi.

Ergun, Metin (2000). "Türk Ağaç Kültü İnancının Dede Korkut Hikâyelerindeki Yansımaları". *Milli Folklor*. 6 (47), 22-30.

İnan, Abdülkadir (1986). *Tarihte ve Bugün Şamanizm*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

İzbudak, Çelebi Velet (1936). *Atalar Sözü*. İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Oy, Aydın (1991). "Atasözü". *TDV İslam Ansiklopedisi*. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. IV, 44-46.

Oy, Aydın (1972). *Tarih Boyunca Türk Atasözleri*. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Ögel, B. (2000). *Türk Kültür Tarihine Giriş*. C. VI. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Roux, J. P. (2011). *Eski Türk Mitolojisi*. (Çev. M. Yaşar Sağlam). Ankara: Bilgesu Yayınları

Sagalayev, A. M. (2017). *Ural-Altay Mitolojisinde Arkiptler ve Semboller*. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.

Sarı, İbrahim. (2017). *Türk Tarihinde Bozkurt*. Antalya: Nokta E-Book Publishing Yayınları

Solmaz, Erhan (2022). "Karaçay-Malkar Atasözlerinde Hayvan Sembolizmi", *Disiplinler Arası Dil Araştırmaları Dergisi*. 4, 1- 13

Şimşek, Esmâ (2008). "Ölümsüzlük İlacı Elma". *Turkish Studies*, (3) 5, 193-204.

Tanyu, Hikmet. (1988). "Ağaç" *TDV İslam Ansiklopedisi*. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. C.I. 456- 457.

TDK (1998). *Türkçe Sözlük 2*. Ankara: Türk Dil Kurumu Basım Evi

Ünalın, İbrahim. (2023a). "Araplarda Hayvan Sesleri Üzerine Gelişen İnanışlar". *Ses Kitabı*. (Ed. E. Gürsoy Naskali). Paradigma Yayınları, 97-113.

Ünalın, İbrahim. (2023b). *Araplarda Halk İnanışları Bid'at*. Ankara: Fenomen Yayınları.

Ünalın, Özlem. (2023a). "Anadolu Sahasında Hayvan Seslerine Dair Halk İnanışları". *Ses Kitabı*. (Ed. E. Gürsoy Naskalı), Çanakkale: Paradigma Yayınları, 41-65.

Ünalın, Özlem. (2023b). "Alanya Halk Kültüründe Devenin Önemi". *TURAN Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi*. 4, 12- 29.

Yakıt, İsmail. (1988). "Yunus Emre'de Sembolizm ve Üniversal Değerler". *Yunus Emre Sempozyumu Bildiri Kitabı*. Ankara: Milli Kütüphane Yayınları, 145- 167.

Yeşil, Yılmaz (2015). *Türk Sözlü Anlatılarında Şekil Değişirme*. Ankara: Kalemkitap Yayınları.

Yıldırım, Nilüfer. (2009). "Sembolik Bir Dil Hazinesi: Halk Anlatıları", *Turkish Studies*, (4) 8, 2383- 2403.